

Erläuterungen zu den Excel-Mappen zum Typgebäude-Modell – Hüllflächenschätzung und energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren

Forschungsprojekt

Repräsentative Typgebäude

als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie

Darmstadt, den 22.05.2025

von Tobias Loga
Britta Stein

Erläuterungen zu den Excel-Mappen zum Typgebäude-Modell – Hüllflächenschätzung und energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

ZUKUNFT BAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.

Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.42

Projektlaufzeit: 12.2022 bis 05.2025

IMPRESSUM

Autorinnen und Autoren

Tobias Loga

Britta Stein (Projektleitung)

Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Rheinstr. 65

64295 Darmstadt

www.iwu.de

Stand

22.05.2025

Bildnachweis

Titelbild: Abbildung erstellt mit KI-Unterstützung durch Microsoft Copilot; eigene Bearbeitung, 2025

Nutzungshinweise

Diese Publikation steht unter der CC BY 4.0-Lizenz – Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Veröffentlichung, Bearbeitung und Weiterverwendung – auch kommerziell – sind gestattet, sofern die Urheberschaft genannt und auf die Lizenz verwiesen wird. Änderungen am Werk sind kenntlich zu machen.

Die vollständigen Lizenzbedingungen sind abrufbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Die Inhalte dieser Publikation wurden nach bestem Wissen sorgfältig erstellt und geprüft. Die Autorinnen und Autoren sowie das Institut Wohnen und Umwelt übernehmen jedoch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorinnen und Autoren oder das Institut Wohnen und Umwelt für materielle oder immaterielle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Informationen entstehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Zitiervorschlag

Loga, Tobias; Stein, Britta (2025): Erläuterungen zu den Excel-Mappen zum Typgebäude-Modell – Hüllflächenschätzung und energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren. Institut Wohnen und Umwelt, veröffentlicht über Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488315>

Inhalt

1	Einführung	1
2	Schätzung der Bauteilflächen der Typgebäude.....	2
3	Energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren.....	13
3.1	Überblick über die in der Rechenmappe enthaltenen Tabellenblätter	14
3.2	Blatt „Calc.Set.Building“	15
3.3	Blatt „Calc.Demo.Building“	21
3.4	Blatt „Calc.Set.BuildingStock“	22
3.5	Blatt „Tab.BuildingStock“	28
3.6	Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“	29
3.7	Tipps zur Arbeit mit der Rechenmappe.....	35
4	Verzeichnisse	37
4.1	Literaturverzeichnis	37
4.2	Abbildungsverzeichnis	39
4.3	Tabellenverzeichnis	39

1 Einführung

Mit den Ergebnissen des Projektes „Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie“ werden die Angaben zu den in der Praxis häufig verwendeten Beispielgebäuden der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) um Informationen und Kennwerte synthetischer Gebäude ergänzt, über die der deutsche Wohngebäudebestand modellhaft abgebildet werden kann. Damit diese Typgebäude den mittleren (durchschnittlichen) Zustand der Gebäude spezifischer Alters- und Größenklassen im deutschen Wohngebäudebestand möglichst treffend repräsentieren, wurden ihre Merkmale – soweit wie dies umsetzbar war – aus empirischen Daten abgeleitet.

Für jedes der synthetischen Typgebäude kann ähnlich wie für reale Gebäude eine Energiebilanzierung durchgeführt werden und darüber auch der Energiebedarf des Gesamtbestands abgeschätzt werden. Für Teilbestände wie Quartiere oder Portfolios können die Typgebäude nach Bedarf angepasst werden. Bei Bedarf können dabei die beiden im Projekt verwendeten Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025a) und zur energetischen Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren (Loga/Stein 2025b) verwendet werden. In dem vorliegenden Bericht werden die in den Excel-Mappen enthaltenen Tabellenblätter sowie die verwendeten Eingabe- und Ergebnisvariablen dargelegt.

Ausführlichere Erläuterungen zur Modellbildung sind im Schlussbericht (Stein et al. 2025a) und in der Fachdokumentation zum Projekt (Stein et al. 2025b) dargestellt. Ein Anwendungsbeispiel für die Modellierung individualisierter Typgebäude ist in Stein/Loga (2025, Kapitel 4) enthalten.

2 Schätzung der Bauteilflächen der Typgebäude

Für die Schätzung der Hüllflächen der Typgebäude wurde im Rahmen des Projektes ein Schema entwickelt, das auf der Grundlage von Informationen zur Gebäudegröße und den geometrischen Eigenschaften basiert (Loga/Stein 2025a). Grundlage des Verfahrens ist die „Energieprofil“-Hüllflächenschätzung (vgl. Loga et al. 2005, Teil I: Flächenschätzverfahren). Für die Typgebäude wurde eine in den Projekten EPISCOPE und MOBASY (siehe Loga et al. 2015b; Loga et al. 2021) weiterentwickelte und auf das TABULA-Bilanzverfahren angepasste Version des Verfahrens verwendet. Gegenüber dieser bisherigen Version wurden weitere Anpassungen vorgenommen, die es ermöglichen, anstelle der konkreten Eingabegrößen für ein Einzelgebäude die für die Typgebäude vorliegenden statistischen Daten (Häufigkeiten bzw. Mittelwerte) zu verwenden und so die Hüllflächen von Typgebäuden zu schätzen (vgl. Stein et al. 2025b, Kapitel 5.2). Dabei ist auch eine Hüllflächenschätzung für Einzelgebäude möglich.

Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Rechenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“, Tabelle 1 gibt einen Überblick über die einfließenden Indikatoren und die Ergebnisgrößen. Ein Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen der einzelnen Schritte für die Modellierung individualisierter Typgebäude ist in Stein/Loga (2025, Kapitel 4.2) enthalten.

	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB
	ID_Dataset_Envelope	n_Building_Total	n_Dwelling_Total	A_C_Living_Total	n_Block	n_House	n_Dwelling	A_C_Living
1								
2	Identifikation und Beschreibung	Gebäudeanzahl und -größe						
3	ID des Datensatzes	Gesamtzahl der repräsentierten Gebäude	Gesamtzahl der repräsentierten Wohnungen	gesamte repräsentierte Wohnfläche	Anzahl der Blöcke Bilanzmodell (für	Anzahl der Häuser Bilanzmodell (für	Anzahl Wohnungen Bilanzmodell	Wohnfläche Bilanzmodell
4		entsprechend der Definition der Statistik	entsprechend der Definition der Statistik	entsprechend der Definition der Statistik	im Regelfall = 1; auch wenn das Haus nur Teil eines je über 1	im Regelfall = 1; Eingaben >1 wirken sich auf die je über 1	Mittelwert je Gebäude	Mittelwert je Gebäude
5								
9	Class							
29	Unit							
126	DM1.Dw(1:2).N(0).01	1.238.257	1.499.893	188.773.959	1,00	1,00	1,21	152,45
127	DM1.Dw(1:2).N(0).02	1.104.299	1.313.759	157.971.179	1,00	1,00	1,19	143,05
128	DM1.Dw(1:2).N(0).03	3.755.086	4.645.875	581.695.714	1,00	1,00	1,24	154,91
129	DM1.Dw(1:2).N(0).04	1.772.478	2.109.317	283.574.391	1,00	1,00	1,19	159,99
130	DM1.Dw(1:2).N(0).05	991.478	1.121.027	154.263.873	1,00	1,00	1,13	155,59
131	DM1.Dw(1:2).N(0).06	761.380	823.069	120.118.289	1,00	1,00	1,08	157,76
132	DM1.Dw(1:2).N(0).07	486.873	522.566	78.639.495	1,00	1,00	1,07	161,52
133	DM1.Dw(1:2).N(0).08	401.843	434.318	65.748.403	1,00	1,00	1,08	163,62
134	DM1.Dw(1:2).N(0).09	302.060	339.888	51.894.420	1,00	1,00	1,13	171,80
135	DM1.Dw(1:2).R(2).01	201.836	233.655	25.342.106	1,00	1,00	1,16	125,56
136	DM1.Dw(1:2).R(2).02	407.706	456.660	48.707.028	1,00	1,00	1,12	119,47
137	DM1.Dw(1:2).R(2).03	663.574	769.127	86.215.848	1,00	1,00	1,16	129,93
138	DM1.Dw(1:2).R(2).04	443.828	477.113	59.645.443	1,00	1,00	1,07	134,39
139	DM1.Dw(1:2).R(2).05	337.946	357.755	44.815.261	1,00	1,00	1,06	132,61
140	DM1.Dw(1:2).R(2).06	217.247	226.988	30.019.525	1,00	1,00	1,04	138,18
141	DM1.Dw(1:2).R(2).07	108.168	114.597	15.250.586	1,00	1,00	1,06	140,99
142	DM1.Dw(1:2).R(2).08	86.339	92.717	12.358.478	1,00	1,00	1,07	143,14
143	DM1.Dw(1:2).R(2).09	59.580	67.076	9.097.777	1,00	1,00	1,13	152,70

Quelle: Loga/Stein (2025a, Blatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 1: Screenshot Blatt „Schätzung-Bauteilflächen“, Ausschnitt mit gelb hinterlegten Eingabe- und weiß hinterlegten Formel-Spalten

Tabelle 1: Eingabe- und Ergebnisvariablen im Blatt „Schätzung-Bauteilflächen“ (Loga/Stein 2025a)

Die Werte der hier dargestellten Parameter sind Loga et al. (2015b) entnommen.

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Erfassung Gebäudeanzahl und -größe			
n_Building_Total		Gesamtzahl der repräsentierten Gebäude	Gebäude-Definition entsprechend vorliegender Statistik; im Fall der Modellierung eines Einzelgebäudes ist der Wert 1
n_Dwelling_Total		Gesamtzahl der repräsentierten Wohnungen	entsprechend vorliegender Statistik; im Fall der Modellierung eines Einzelgebäudes Anzahl der Wohnungen des Gebäudes
A_C_Living_Total	m ²	gesamte repräsentierte Wohnfläche	entsprechend vorliegender Statistik; im Fall der Modellierung eines Einzelgebäudes Wohnfläche des Gebäudes
n_Block		Anzahl der Blöcke (für die Modellierung von Einzelgebäuden in besonderen Fällen, für Typgebäude nicht sinnvoll nutzbar)	im Regelfall = 1; Eingaben >1 ermöglichen bei der Modellierung von Einzelgebäuden im Ausnahmefall die Berücksichtigung mehrerer (getrennter) Blöcke in einem Datensatz
n_House		Anzahl der Häuser (für die Modellierung von Einzelgebäuden in besonderen Fällen, für Typgebäude nicht sinnvoll nutzbar)	im Regelfall = 1; Eingaben >1 ermöglichen bei der Modellierung von Einzelgebäuden die Berücksichtigung von Trennwänden zwischen Häusern
n_Dwelling		Anzahl Wohnungen Bilanzmodell	Mittelwert je Gebäude, wird ermittelt aus: = $\frac{n_Dwelling_Total}{n_Building_Total}$
A_C_Living	m ²	Wohnfläche Bilanzmodell	Mittelwert je Gebäude, wird ermittelt aus: = $\frac{A_C_Living_Total}{n_Building_Total}$
Erfassung Nachbarsituation			
		Anteil (oder Anzahl) der Gebäude mit folgenden Merkmalen:	
Share_Neighbour_N0		0 Nachbargebäude	Prozentanteil oder Anzahl der Gebäude mit der genannten Nachbarsituation (direkt angrenzende Gebäude)
Share_Neighbour_N1		1 Nachbargebäude	
Share_Neighbour_N2		2 Nachbargebäude	

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Erfassung Anzahl Vollgeschosse			
		Eingabe-Möglichkeit 1	
n_Storey_Input		mittlere Anzahl der Vollgeschosse (Eingabewert)	wenn hier eine Zahl > 0 eingetragen ist, wird in der Berechnung dieser Wert verwendet, die Prozentanteile der Klassen sind dann nur informativ
		Eingabe-Möglichkeit 2	
		Anteil (oder Anzahl) der Gebäude mit folgenden Merkmalen:	
Share_StoreyNumber_Case_A		1 Vollgeschoss	Prozentanteil oder Anzahl der Gebäude mit der genannten Vollgeschoss-Zahl; die Klassen können bei Bedarf geändert oder erweitert werden; bei der Modellierung eines Einzelgebäudes wird bei der betreffenden Klasse einfach 1 (bzw. 100 %) eingetragen
Share_StoreyNumber_Case_B		2 Vollgeschosse	
Share_StoreyNumber_Case_C		3 bis 5 Vollgeschosse	
Share_StoreyNumber_Case_D		6 bis 8 Vollgeschosse	
Share_StoreyNumber_Case_E		11 und mehr Vollgeschosse	
Share_StoreyNumber_Case_F		- derzeit nicht verwendet -	
Share_StoreyNumber_Case_G		- derzeit nicht verwendet -	
Share_StoreyNumber_Case_H		- derzeit nicht verwendet -	
Erfassung Beheizungssituation Dach			
		Anteil (oder Anzahl) der Gebäude mit folgenden Merkmalen:	
Share_Attic_CondEnv_Case_None		kein Dachgeschoss	Prozentanteil oder Anzahl der Gebäude mit der genannten Beheizungssituation im Dachbereich
Share_Attic_CondEnv_Case_N		Dachgeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst	
Share_Attic_CondEnv_Case_P		Dachgeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	
Share_Attic_CondEnv_Case_C		Dachgeschoss, das komplett aus beheizten Wohnräumen besteht	
Share_Attic_CondEnv_Case_NI		Dachgeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst, jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt (Dämmung in Dachebene)	

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Share_Attic_CondEnv_Case_PI		Dachgeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst, dabei jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt (Dämmung in Dachebene)	
Erfassung Beheizungssituation Keller			
		Anteil (oder Anzahl) der Gebäude mit folgenden Merkmalen:	
Share_Cellar_CondEnv_Case_None		kein Kellergeschoss	Prozentanteil oder Anzahl der Gebäude mit der genannten Beheizungssituation im Kellerbereich
Share_Cellar_CondEnv_Case_N		Kellergeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst	
Share_Cellar_CondEnv_Case_P		Kellergeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	
Share_Cellar_CondEnv_Case_C		Kellergeschoss, das komplett aus beheizten Wohnräumen besteht	
Share_Cellar_CondEnv_Case_NI		Kellergeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst, jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt (Dämmung von Kellerwänden und -boden)	
Share_Cellar_CondEnv_Case_PI		Kellergeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst, dabei jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt (Dämmung von Kellerwänden und -boden)	
Erfassung Komplexität Dachform			
		Anteil (oder Anzahl) der Gebäude mit folgenden Merkmalen:	
Share_ComplexRoof_Simple		sehr einfaches Dach (ohne Gauben oder andere Dachaufbauten)	Prozentanteil oder Anzahl der Gebäude mit der genannten Komplexität der Dachform
Share_ComplexRoof_Standard		weder sehr einfaches noch komplexes Dach (z. B. eine Gaube)	
Share_ComplexRoof_Complex		eher komplexes Dach mit mehreren Gauben oder anderen Dachaufbauten	
Erfassung Komplexität Grundrissform			
		Anteil (oder Anzahl) der Gebäude mit folgenden Merkmalen:	
Share_Footprint_Complex_Simple		Grundrissform einfach (quadratisch, sehr kompakt; relativ geringe Perimeterlänge)	Prozentanteil oder Anzahl der Gebäude mit der genannten Komplexität der Grundrissform

Code_BuildingVariant	Q_Sol_South	Q_Sol_West	Q_Sol_North	q_sol	q_int	tau	a_H	gamma_h_gn	eta_h_gn	q_h_nd
Description_1	solar heat load during heating season	solar heat load during heating season	solar heat load during heating season	floor area related solar heat load during heating season	floor area related internal heat sources during heating season	time constant of the building	parameter for determination of the gain utilisation factor	heat balance ratio for the heating mode	gain utilisation factor for heating	energy need for heating
Description_2	South	West	North			relevant for seasonal method				
Unit	kWh/a	kWh/a	kWh/a	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	h				kWh/(m²a)
VarChar	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.01	612	345	191	10	16	15	1,30	0,128	0,94	179,4
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.02	641	361	200	10	16	21	1,51	0,174	0,94	123,7
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.03	543	306	169	8	16	33	1,90	0,245	0,95	75,4
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.04	1998	1126	624	11	16	20	1,47	0,159	0,94	140,4
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.05	2318	1306	724	11	16	27	1,70	0,208	0,94	101,3
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.06	2036	1147	636	9	16	41	2,15	0,282	0,95	63,4
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.01	586	330	193	10	16	16	1,32	0,129	0,94	172,5
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.02	631	356	197	10	16	21	1,51	0,173	0,94	123,1
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.03	551	310	172	8	16	36	2,01	0,260	0,95	69,2
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.04	1873	1055	585	10	16	22	1,53	0,167	0,95	128,5
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.05	2195	1237	685	10	16	27	1,69	0,203	0,95	102,0
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.06	2220	1251	693	9	16	44	2,27	0,302	0,95	57,1
DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SgAv.01.01	574	324	179	9	16	16	1,33	0,130	0,94	167,8
DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SgAv.01.02	628	354	196	10	16	22	1,52	0,174	0,94	122,1
DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SgAv.01.03	557	314	174	8	16	39	2,09	0,273	0,95	64,9

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 2: Screenshot Blatt „Calc.Set.Building“ (Ausschnitt mit weiß hinterlegten Formel-Spalten)

Tabelle 3: Eingabe- und Ergebnisvariablen im Blatt „Calc.Set.Building“

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Eingabe Energiebezugsfläche			
A_C_Living	m ²	Eingabe der Wohnfläche des Gebäudes	
A_C_Ref	m ²	TABULA-Referenzfläche, Bezugsfläche des Rechenverfahrens, entspricht der beheizten Netto-Grundfläche	wird im Fall der Typgebäude pauschal aus der Wohnfläche ermittelt (Faktor 1,1; siehe Loga/Diefenbach 2013, Tabelle 6)
Optionale Eingaben zur Energiebezugsfläche			
V_C, A_C_ExtDim, A_C_IntDim, A_C_Use, A_C_Ref_Input	m ²	alternative Eingabemöglichkeiten jeweils für den beheizten Bereich des Gebäudes: Gebäudebruttovolumen, Brutto-Grundfläche, Netto-Grundfläche, Nutzfläche und direkte Eingabe der TABULA-Referenzfläche	bei Nutzung dieser Eingaben wird die Referenzfläche mit einem jeweils passenden pauschalen Faktor ermittelt (Faktoren in Loga/Diefenbach 2013, Tabelle 6)
A_C_National	m ²	Bezugsfläche der nationalen Energieausweis-Berechnung, in Deutschland „Gebäudenutzfläche A _N “ nach GEG	rein informativ, geht nicht in die Berechnung ein

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
n_Storey_Eff_Cond		effektive Geschosszahl bezogen auf die beheizte Wohnfläche bzw. Referenzfläche (beheizte Netto-Grundfläche)	$= f_{Attic_Cond} \cdot 0,7$ $+ n_Storey$ $+ f_{Cellar_Cond}$ Vollgeschosse plus Flächenanteile von Dach- und Kellergeschossen, die zur beheizten Wohnfläche bzw. Referenzfläche beitragen; ein voll ausgebautes Dachgeschoss mit beheizter Wohnfläche wird als 0,7 Geschosse gezählt
n_Storey_Eff_Env		effektive Geschosszahl innerhalb der thermischen Hülle	$= f_{Attic_Env} \cdot 0,7$ $+ n_Storey$ $+ f_{Cellar_Env}$ Vollgeschosse plus Flächenanteile von Dach- und Kellergeschossen, die innerhalb der thermischen Hülle liegen; ein innerhalb der thermischen Hülle befindliches Dachgeschoss wird als 0,7 Geschosse gezählt
Referenzfläche			
A_C_Ref	m ²	Referenzfläche der Flächenschätzung	$= A_C_Living \cdot 1,1$
A_C_Storey	m ²	Fläche eines Vollgeschosses	$= A_C_Ref / n_Storey_Eff_Cond$ Referenzfläche für die Skalierung der Bauteilflächen des oberen und unteren Abschlusses sowie der einem Vollgeschoss zugeordneten Flächen von Außenwand und Fenstern
Flächenschätzung oberer Gebäudeabschluss			
Schätzung Teilflächen für jeden der 6 Fälle für die Beheizungssituation			
Die Teilflächen werden geschätzt, als würde es sich jeweils um ein individuelles Gebäude handeln.			
		p	q
A_Estim_Roof_Case_FR	m ²	1,2	5
A_Estim_Roof_Case_N	m ²	0,0	0
A_Estim_Roof_Case_P	m ²	0,8	7
A_Estim_Roof_Case_C	m ²	1,6	15
A_Estim_Roof_Case_NI	m ²	1,6	15
A_Estim_Roof_Case_PI	m ²	1,6	15
			Dachfläche je Fall
			$= p \cdot A_C_Storey + n_House \cdot q$
			für jeden der sechs Fälle geschätzte Dachfläche

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
		p q	Fläche oberste Geschossdecke je Fall $= p \cdot A_C_Storey + n_House \cdot q$ für jeden der sechs Fälle geschätzte Dachfläche
A_Estim_Ceiling_Case_FR	m ²	0,0 0	
A_Estim_Ceiling_Case_N	m ²	1,2 5	
A_Estim_Ceiling_Case_P	m ²	0,6 3	
A_Estim_Ceiling_Case_C	m ²	0,0 0	
A_Estim_Ceiling_Case_NI	m ²	0,0 0	
A_Estim_Ceiling_Case_PI	m ²	0,0 0	
Schätzung der Flächen für Flachdach, Steildach und oberste Geschossdecke des mittleren Gebäudes Die Formeln gelten für den Fall, dass bei der Erfassung der Größen Share_... relative Anteile eingegeben wurden (Summe jeweils 100 %). In der Rechenmappe werden die verwendeten Anteile durch die Summe aller Anteile geteilt, so dass auch die Anzahl von Gebäuden verwendet werden kann (z. B. in einem Quartier).			
f_ComplexRoof		Faktor zur Berücksichtigung der Komplexität der Dachform (Gauben oder anderen Dachaufbauten; für Steildächer)	$= 0,9 \cdot Share_ComplexRoof_Simple + 1,0 \cdot Share_ComplexRoof_Standard + 1,3 \cdot Share_ComplexRoof_Complex$
A_SurfaceEstimation_FlatRoof	m ²	resultierende Fläche Flachdach	$= A_Estim_Roof_Case_FR \cdot Share_Attic_CondEnv_Case_None$
A_SurfaceEstimation_PitchedRoof	m ²	resultierende Fläche Steildach	$= f_ComplexRoof \cdot (Share_Attic_CondEnv_Case_P \cdot A_Estim_Roof_Case_P + Share_Attic_CondEnv_Case_C \cdot A_Estim_Roof_Case_C + Share_Attic_CondEnv_Case_NI \cdot A_Estim_Roof_Case_NI + Share_Attic_CondEnv_Case_PI \cdot A_Estim_Roof_Case_PI)$
A_SurfaceEstimation_Ceiling	m ²	resultierende Fläche oberste Geschossdecke	$= Share_Attic_CondEnv_Case_N \cdot A_Estim_Ceiling_Case_N + Share_Attic_CondEnv_Case_P \cdot A_Estim_Ceiling_Case_P$
Flächenschätzung Fenster und Türen			
		p q	Teilflächenschätzung $= p \cdot A_C_Storey + n_House \cdot q$ Fenster und Außentüren Anteil der Außentüren
A_Estim_WindowsAndDoors	m ²	0,0 0	
A_SurfaceEstimation_Doors	m ²	1,2 5	
A_SurfaceEstimation_Windows	m ²	Schätzung Fläche Fenster	$= A_Estim_WindowsAndDoors - A_SurfaceEstimation_Doors$

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Flächenschätzung Außenwand			
Schätzung der Skalierungsfaktoren			
Die Formeln gelten für den Fall, dass bei der Erfassung der Größen Share_... relative Anteile eingegeben wurden (Summe jeweils 100 %). In der Rechenmappe werden die verwendeten Anteile durch die Summe aller Anteile geteilt, so dass auch die Anzahl von Gebäuden verwendet werden kann (z. B. in einem Quartier).			
f_CeilingHeight		Faktor für Raumhöhenkorrektur; Auswirkung auf Fassadenhöhe	$= 2,1 \cdot \text{Share_CeilingHeight_Low}$ $+ 2,5 \cdot \text{Share_CeilingHeight_Medium}$ $+ 3,0 \cdot \text{Share_CeilingHeight_High}$ $+ 3,5 \cdot \text{Share_CeilingHeight_VeryHigh}$
f_ComplexFootprint		Faktor zur Berücksichtigung der Komplexität des Grundrisses; Auswirkung auf Fassadenlänge	$= 0,9 \cdot \text{Share_FootprintComplex_Simple}$ $+ 1,0 \cdot \text{Share_FootprintComplex_Standard}$ $+ 1,2 \cdot \text{Share_FootprintComplex_Complex}$
Teilflächenschätzung Fassade (Brutto-Außenwand, inkl. Fenster) für jeden der 3 Fälle der Anbausituation			
Die Teilflächen werden geschätzt, als würde es sich jeweils um ein individuelles Gebäude handeln. Im Regelfall sind einzelne Gebäude daran zu erkennen, dass sie jeweils einen eigenen Eingang und ein eigenes Treppenhaus aufweisen (vgl. Stein/Loga 2025, Kapitel 2).			
		p	q
A_Estim_FacadeStorey_Case_N0	m ²	0,7	50
Fläche Fassade je Fall			
$= p \cdot A_C_Storey + q$			
			Fall: N0 = kein Nachbargebäude
A_Estim_FacadeStorey_Case_N1	m ²	0,7	25
			Fall: N1 = 1 Nachbargebäude
A_Estim_FacadeStorey_Case_N2	m ²	0,7	5
			Fall: N2 = zwei Nachbargebäude
Zuschlag für Teilflächenschätzung Fassade (Brutto-Außenwand, inkl. Fenster)			
Anwendung bei Flächenschätzung für Einzelgebäude, wenn ein Datensatz mehrere Häuser oder im Ausnahmefall mehrere Blöcke enthält			
A_Estim_Supplement_FacadeStorey_MoreThanOneBlock	m ²	Zuschlag für den Fall mehrerer baulich getrennter Blöcke, z. B. bei der Hüllflächenschätzung für Bestände von Wohnungsunternehmen, wenn Daten nur auf der Ebene von Wirtschaftseinheiten vorliegen	$= \max(n_Block - 1; 0) \cdot 50$ z. B. wird im Fall von zwei Blöcken die Fläche für zwei freie Stirnseiten (also der eines freistehenden Gebäudes Fall N0) aufgeschlagen.
A_Estim_Supplement_FacadeStorey_MoreThanOneHouse	m ²	Zuschlag für den Fall mehrerer, durch eine Brandwand getrennter Häuser	$= \max(n_House - n_Block; 0) \cdot 5$ z. B. wird im Fall von 6 Häusern in zwei Blöcken neben den zusätzlichen zwei Stirnseiten (siehe oben) viermal die zusätzliche Fläche für die im Bereich der Brandwand größere Fläche der Längsseite (also der eines beidseitig angebauten Gebäudes Fall N2) aufgeschlagen.

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Schätzung der Fläche der gesamten Fassade und Ableitung der Wandflächen des Modells			
Die Formeln gelten für den Fall, dass bei der Erfassung der Größen Share_... relative Anteile eingegeben wurden (Summe jeweils 100 %).			
A_Estim_Facade_Storey	m ²	Teilflächenschätzung gesamte Fassade (Brutto-Außenwand, inkl. Fenster)	$= \text{Share_Neighbour_N0} \cdot \text{A_Estim_FacadeStorey_Case_N0}$ $+ \text{Share_Neighbour_N1} \cdot \text{A_Estim_FacadeStorey_Case_N1}$ $+ \text{Share_Neighbour_N2} \cdot \text{A_Estim_FacadeStorey_Case_N2}$ $+ \text{A_Estim_Supplement_FacadeStorey_MoreThanOneBlock}$ $+ \text{A_Estim_Supplement_FacadeStorey_MoreThanOneHouse}$
A_SurfaceEstimation_WallToSoil	m ²	Schätzung Fläche Außenwand gegen Erdreich; bei beheizten bzw. in der thermischen Hülle eingeschlossenen Kellern wird 50% der Außenwand als gegen Erdreich grenzend angesetzt	$= 0,5 \cdot f_Cellar_Env \cdot A_C_Storey$
A_SurfaceEstimation_WallToExternal	m ²	Schätzung Fläche Außenwand gegen Außenluft: Abzug der Wand gegen Erdreich sowie der Fenster- und Türflächen von der Gesamtfassadenfläche	$= n_Storey_Eff_Env \cdot A_Estim_Facade_Storey$ $- A_SurfaceEstimation_WallToSoil$ $- A_SurfaceEstimation_Windows$ $- A_SurfaceEstimation_Doors$
A_SurfaceEstimation_WallToCellar	m ²	Schätzung Fläche Wand gegen Keller;	$= n_Block \cdot 25 \cdot \text{Share_Cellar_CondEnv_Case_P}$
Flächenschätzung Boden gegen Keller oder Erdreich			
Teilflächenschätzung unterer Gebäudeabschluss			
A_Estim_Bottom_Horizontal	m ²	<p style="text-align: center;">p q</p> <p style="text-align: center;">1,2 5</p>	$= p \cdot A_C_Storey + n_House \cdot q$
Zuordnung zu Boden gegen Erdreich oder Keller			
Die Formeln gelten für den Fall, dass bei der Erfassung der Größen Share_... relative Anteile eingegeben wurden (Summe jeweils 100 %).			
A_SurfaceEstimation_CellarCeiling	m ²	Teilflächenschätzung EG-Fußboden gegen Keller (Kellerdecke)	$= A_Estim_Bottom_Horizontal \cdot (\text{Share_Cellar_CondEnv_Case_N} + 0,5 \cdot \text{Share_Cellar_CondEnv_Case_P})$

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
A_SurfaceEstimation_GroundFloorToSoil	m ²	Teilflächenschätzung EG-Fußboden gegen Erdreich	= A_Estim_Bottom_Horizontal · Share_Cellar_CondEnv_Case_None
A_SurfaceEstimation_CellarFloorToSoil	m ²	Teilflächenschätzung Keller-Fußboden gegen Erdreich	= A_Estim_Bottom_Horizontal - A_SurfaceEstimation_GroundfloorToCellar - A_SurfaceEstimation_GroundfloorToSoil
Ergebnis: Bauteilflächen zur Verwendung in der TABULA-Bilanzierung			
A_Roof_1	m ²	Fläche Dach	= A_SurfaceEstimation_FlatRoof + A_SurfaceEstimation_PitchedRoof
A_Roof_2	m ²	Fläche oberste Geschossdecke	= A_SurfaceEstimation_Ceiling
A_Wall_1	m ²	Fläche Wand gegen außen	= A_SurfaceEstimation_WallToExternal
A_Wall_2	m ²	Fläche Wand gegen unbeheizten Keller	= A_SurfaceEstimation_WallToCellar
A_Wall_3	m ²	Fläche Wand gegen Erdreich	= A_SurfaceEstimation_WallToSoil
A_Floor_1	m ²	Fläche Fußboden gegen unbeheizten Keller	= A_SurfaceEstimation_CellarCeiling
A_Floor_2	m ²	Fläche Fußboden gegen Erdreich	= A_SurfaceEstimation_GroundFloorToSoil + A_SurfaceEstimation_CellarFloorToSoil
A_Window_1	m ²	Fläche Fenster 1	= A_SurfaceEstimation_Windows
A_Window_2	m ²	Fläche Fenster 2	Im Falle der Typgebäude = 0 (ermöglicht bei Einzelgebäuden die Eingabe mehrerer Fensterqualitäten)
A_Door_1	m ²	Fläche Außentüren	= A_SurfaceEstimation_Doors
Resultierende Bauteilflächen pro m² TABULA-Referenzfläche			
Die Bauteilflächen pro m ² Wohnfläche können aus den Referenzflächen-bezogenen Werten durch Multiplikation mit dem Faktor 1,1 gewonnen werden.			
A_Roof_1_PerReferenceArea			= A_Roof_1 / A_C_Ref
A_Roof_2_PerReferenceArea			= A_Roof_2 / A_C_Ref
A_Wall_1_PerReferenceArea			= A_Wall_1 / A_C_Ref
A_Wall_2_PerReferenceArea			= A_Wall_2 / A_C_Ref
A_Wall_3_PerReferenceArea			= A_Wall_3 / A_C_Ref
A_Floor_1_PerReferenceArea			= A_Floor_1 / A_C_Ref
A_Floor_2_PerReferenceArea			= A_Floor_2 / A_C_Ref

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
A_Window_1_ PerReferenceArea			= A_Window_1 / A_C_Ref
A_Window_2_ PerReferenceArea			= A_Window_2 / A_C_Ref
A_Door_1_ PerReferenceArea			= A_Door_1 / A_C_Ref

Die Ergebnisse der Berechnungen werden im Blatt „Ergebnistabelle“ dargestellt.

Das zusätzliche Blatt „Vorbereitung-Einzelgebäude“ dient im Fall von bereits vorhandenen Indikatoren für Einzelgebäude der Vereinfachung der Dateneingabe bei der Anwendung des Blattes „Schätzung Bauteilflächen“. Dies ermöglicht zum Beispiel den direkten Vergleich der Hülle von Typgebäuden und Beispielgebäuden.

3 Energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren

Der Energiebedarf der Typgebäude wurde mit dem TABULA-Verfahren berechnet (Loga/Stein, 2025b). Dieses Rechenverfahren wurde im Rahmen des EU-Projekts TABULA (2009 – 2012) entwickelt. Es wurde eingesetzt, um die Gebäude der für verschiedene europäischen Länder aufgestellten Wohng Gebäudetypologien ergänzend zu den nationalen Nachweisverfahren mit einem einheitlichen Rechenverfahren abzubilden (vgl. Loga et al. 2012). Während des EU-Projekts EPISCOPE (2013 – 2016) wurde die Berechnungsmethodik zur Abbildung „mittlerer Gebäude“ weiterentwickelt, mit denen Szenarienberechnungen für lokale, regionale und nationale Wohngebäudebestände in unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurden (vgl. Stein et al. 2016). In diesem Zusammenhang wurde das TABULA-Bilanzverfahren auch für die Berechnung der Energiekennwerte der deutschen Wohng Gebäudetypologie und zur Abbildung des deutschen Wohngebäudebestands 2009 eingesetzt (vgl. Loga et al. 2015a, S. 75; IWU 2015).

Im TABULA-Rechenverfahren wird vereinfachend eine Heizperiodenbilanz mit konstanter Heizgrenztemperatur verwendet. Verfahrensinterne Bezugsfläche ist die beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche, die im Falle der Typgebäude durch Multiplikation der Wohnfläche mit einem pauschalen Faktor 1,1 bestimmt wird (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Table 6). Die Energiemengen von Brennstoffen beziehen sich auf den Brennwert (oberer Heizwert H_s). Weiterhin bietet das Verfahren die Möglichkeit die berechneten Bedarfswerten von Einzelgebäuden auf das typische Verbrauchsniveau zu kalibrieren.

Die Bilanzierung der Typgebäude unterscheidet sich von der Einzelgebäudebilanz insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung der Systeme zur Wärmeversorgung. Während für ein Einzelgebäude lediglich ein System bzw. eine bestimmte Systemkombination bilanziert wird, werden für jedes Typgebäude Endenergiekennwerte für die verschiedenen im Bestand vorkommenden Versorgungssysteme berechnet und anschließend über die prozentuale Verteilung der Versorgungsbeiträge dieser Systeme gewichtet. Zum Nutzwärmebedarf eines Gebäudes werden dabei die Wärmeverluste der Anlagentechnik in den Prozessschritten Wärmeverteilung und Wärmespeicherung bestimmt und mit der Erzeugeraufwandszahl des Wärmeerzeugers multipliziert. Der so ermittelte Endenergiebedarf zur Wärmeerzeugung wird um den zum Betrieb der Anlagentechnik benötigten Hilfsenergiebedarf (elektrischer Strom) ergänzt.

Die aus der Bilanzierung resultierenden Ergebnisse stellen mittlere energetische Kennwerte für das Teilsegment des Wohngebäudebestands dar, welches durch das zugehörige Typgebäude repräsentiert wird. Jeweils multipliziert mit der absoluten Referenzfläche dieses Teilsegments ergeben sich die energetischen Kennwerte aller im betrachteten Gebäudebestand vorkommender Gebäude dieses Typs.

Die Komponenten der Anlagentechnik werden in Form von Aufwandzahlen für die Wärmeerzeuger und flächenbezogenen Kennwerten für die Wärmeverluste von Speichern und Verteilsystemen sowie für die Hilfsenergie abgebildet. Hierfür wurde jeweils ein als typisch angesehener Vertreter aus den Tabellen der TABULA-Datensammlung (IWU 2016) ausgewählt.

Für die Berechnungen der Energiebilanz wurde die in den EU-Projekten TABULA und EPISCOPE für eine länderübergreifende Nutzung in englischer Sprache entwickelte Excel-Mappe (Loga 2016) genutzt. Für die energetische Bilanzierung der Typgebäude wurde in diesem Tool die Möglichkeit ergänzt, die Aufteilung zentraler und dezentraler Wärmeversorgungssysteme als Prozentsatz anzugeben (zuvor war nur eine Zuordnung zu einem von beidem möglich). Die Excel-Mappe mit den darin hinterlegten Basis- und Subtypen des Wohngebäudebestandsmodells (Loga/Stein 2025b) stellt dabei ein gesondert veröffentlichtes Projektergebnis dar.

Ein Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen der einzelnen Schritte für die Modellierung individualisierter Typgebäude ist in Stein/Loga (2025, Kapitel 4.3) enthalten.

3.1 Überblick über die in der Rechenmappe enthaltenen Tabellenblätter

In Tabelle 2 wird ein Überblick über die in der Mappe enthaltenen Blätter gegeben.

Tabelle 2: Überblick über die in der Rechenmappe (Loga/Stein 2025b) enthaltenen Tabellenblätter

Blatt	Funktion	Inhalt
Blätter für die Berechnung der Typgebäude		
Calc.Set.Building	zeilenweise Eingabe und Berechnung	Energiebilanz Gebäude (reale Gebäude oder synthetische Typgebäude), Berechnung des Heizwärmebedarfs
Calc.Demo.Building	Übersicht Berechnung einzelner Datensatz	
Tab.BuildingStock	zeilenweise Eingabe	Definition und Daten des Gesamtbestands
Calc.Set.BuildingStock	zeilenweise Eingabe und Berechnung	Bilanzierung Gesamtbestände: Erweiterung der Bilanzierung um die Anteile der Heiz- und Warmwassersysteme; Zuordnung einer Datensatzgruppe zum Gesamtbestand, Projektion Typgebäude auf Gesamtbestand
Calc.Demo.BuildingStock	Übersicht Berechnung Datensatz-Gruppe	
Zusätzliche Blätter für die Berechnung von realen Gebäuden		
Calc.Demo.EnvAreaEstim	Übersicht Berechnung einzelner Datensatz	Fokus auf die im Blatt „Calc.Set.Building“ vorgenommene Hüllflächenschätzung, nur für reale Gebäude
Calc.Demo.Refurbish	Übersicht Berechnung einzelner Datensatz	Fokus auf die im Blatt „Calc.Set.Building“ vorgenommenen U-Wert-Berechnungen
Calc.Set.System	zeilenweise Eingabe und Berechnung	Energiebilanz Heiz- und Warmwassersystem, konzipiert für reale Gebäude, Einzelberechnung für ein Versorgungssystem auch für Typgebäude (ohne Projektion auf Bestand)
Calc.Demo.System	Übersicht Berechnung einzelner Datensatz	
Hilfsblätter		
Out.DataExtract	Darstellung Eingangsdaten oder Ergebnis	flexibler Zugriff auf die Variablen in den oben aufgeführten Blättern; enthalten sind beispielhafte Datenauszüge; die Ausgabe kann individuell erweitert oder ergänzt werden; auch können Energiekennwerte oder Aufwandszahlen gebildet werden (durch Verhältnisbildung von ausgegebenen Variablen)
Tab.AuxCalc.Climate	zeilenweise Eingabe und Berechnung	Hilfstabelle für die Ermittlung der Klimadaten aus Monatswerten

Im Vergleich zu der im Jahr 2016 entwickelten Rechenmappe (Loga 2016) unterscheidet sich die für das Typgebäude-Modell verwendete Fassung (Loga/Stein 2025b) in folgenden Punkten:

- Bei den Heiz- und Warmwassersystemen können anstelle der alternativen Zuordnung „zentral“ oder „dezentral“ eine prozentweise Zuordnung zu den beiden Typen eingegeben werden.
- Das Blatt „Out.DataExtract“ für die flexible Ausgabe von Variablen ist neu.
- Die Datensätze aus dem Projekt „Repräsentative Typgebäude“ sind eingearbeitet.
- Die Datensätze aus dem EPISCOPE-Projekt sind nicht mehr enthalten. Diese sind aber weiterhin in Loga (2016) verfügbar.

Die Mappe ist bisher nur in englischer Sprache verfügbar.

Ergänzend zur Rechenmappe wurde im Rahmen des EPISCOPE-Projektes eine Excel-Mappe mit Berechnungsparametern entwickelt (IWU 2016). Die im Projekt MOBASY ergänzte Version (Teil des Tool-Pakets „EnergyProfile-XL“, siehe IWU 2023) diente als Quelle für die Parameter der Berechnung, insbesondere für die Kennwerte und Aufwandszahlen von Wärmeversorgungssystemen.

3.2 Blatt „Calc.Set.Building“

Im Blatt „Calc.Set.Building“ erfolgt eine zeilenweise Eingabe und Berechnung der Gebäude-Energiebilanz sowohl für reale Gebäude als auch für synthetische Typgebäude. Das Berechnungsschema und die Formeln entsprechen dem im EU-Projekt TABULA entwickelten Verfahren (vgl. Loga/Diefenbach 2013). Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Rechenblatt „Calc.Set.Building“, Tabelle 3 gibt einen Überblick über die einfließenden Indikatoren und die Ergebnisgrößen.

Ergänzend zu den in Tabelle 3 enthaltenden Angaben sind zusätzlich folgende Punkte zu beachten:

- Die erste Spalte der Rechenblätter dient in der Regel der Definition von Identifikatoren (IDs) und Beschreibungen der Datensätze. Teilweise wird darauf in anderen Rechenblättern Bezug genommen (z. B. auf die Variable [Code_BuildingVariant als Identifikator eines Datensatzes für ein Typgebäude](#)).
- Für die Variable [Code.TypeVariant](#) sollte die Eintragung „Average“ gewählt werden, wenn manuell eingegebene Wärmebrückenzuschläge prozentual anhand des Anteils nicht modernisierter und modernisierter Bauteilflächen bei der Berechnung gewichtet werden sollen.
- Die Variable [n_Dwelling](#) für die Eingabe der Anzahl von Wohnungen ist nur informativ.
- Die für die Flächenschätzung von Einzelgebäuden konzipierten Variablen werden bei Typgebäuden nicht verwendet, da für diese die Hüllflächenschätzung mit einer erweiterten Methodik in einer separaten Mappe erfolgt (siehe Kapitel 2). Dies betrifft die Variablen:

[n_Storey](#), [Code_RoofType](#), [Code_AtticCond](#), [Code_CellarCond](#), [Code_AttachedNeighbours](#),
[A_SolarPotential_1](#), [Code_Orientation_SolarPotential_1](#), [Inclination_SolarPotential_1](#),
[A_SolarPotential_2](#), [Code_Orientation_SolarPotential_2](#), [Inclination_SolarPotential_2](#),
[Code_ComplexFootprint](#), [Code_ComplexRoof](#), [h_Ceiling](#)

Code_BuildingVariant	Q_Sol_South	Q_Sol_West	Q_Sol_North	q_sol	q_int	tau	a_H	gamma_h_gn	eta_h_gn	q_h_nd
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.01	612	345	191	10	16	15	1,30	0,128	0,94	179,4
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.02	641	361	200	10	16	21	1,51	0,174	0,94	123,7
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.03	543	306	169	8	16	33	1,90	0,245	0,95	75,4
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.04	1998	1126	624	11	16	20	1,47	0,159	0,94	140,4
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.05	2318	1306	724	11	16	27	1,70	0,208	0,94	101,3
DE.N.Basis.YR-2009.Gen.SgAv.01.06	2036	1147	636	9	16	41	2,15	0,282	0,95	63,4
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.01	586	330	193	10	16	16	1,32	0,129	0,94	172,5
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.02	631	356	197	10	16	21	1,51	0,173	0,94	123,1
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.03	551	310	172	8	16	36	2,01	0,260	0,95	69,2
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.04	1873	1055	585	10	16	22	1,53	0,167	0,95	128,5
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.05	2195	1237	685	10	16	27	1,69	0,203	0,95	102,0
DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SgAv.01.06	2220	1251	693	9	16	44	2,27	0,302	0,95	57,1
DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SgAv.01.01	574	324	179	9	16	16	1,33	0,130	0,94	167,8
DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SgAv.01.02	628	354	196	10	16	22	1,52	0,174	0,94	122,1
DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SgAv.01.03	557	314	174	8	16	39	2,09	0,273	0,95	64,9

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 2: Screenshot Blatt „Calc.Set.Building“ (Ausschnitt mit weiß hinterlegten Formel-Spalten)

Tabelle 3: Eingabe- und Ergebnisvariablen im Blatt „Calc.Set.Building“

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Eingabe Energiebezugsfläche			
A_C_Living	m ²	Eingabe der Wohnfläche des Gebäudes	
A_C_Ref	m ²	TABULA-Referenzfläche, Bezugsfläche des Rechenverfahrens, entspricht der beheizten Netto-Grundfläche	wird im Fall der Typgebäude pauschal aus der Wohnfläche ermittelt (Faktor 1,1; siehe Loga/Diefenbach 2013, Tabelle 6)
Optionale Eingaben zur Energiebezugsfläche			
V_C, A_C_ExtDim, A_C_IntDim, A_C_Use, A_C_Ref_Input	m ²	alternative Eingabemöglichkeiten jeweils für den beheizten Bereich des Gebäudes: Gebäudebruttovolumen, Brutto-Grundfläche, Netto-Grundfläche, Nutzfläche und direkte Eingabe der TABULA-Referenzfläche	bei Nutzung dieser Eingaben wird die Referenzfläche mit einem jeweils passenden pauschalen Faktor ermittelt (Faktoren in Loga/Diefenbach 2013, Tabelle 6)
A_C_National	m ²	Bezugsfläche der nationalen Energieausweis-Berechnung, in Deutschland „Gebäudenutzfläche A _N “ nach GEG	rein informativ, geht nicht in die Berechnung ein

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Fläche der Gebäudehülle			
A_Roof_1 A_Roof_2 A_Wall_1 A_Wall_2 A_Wall_3 A_Floor_1 A_Floor_2 A_Window_1 A_Window_2 A_Door_1	m ²	Hüllfläche je Bauteiltyp: Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand, Wand gegen Keller, Wand gegen Erdreich, Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich, Fenstertyp 1, Fenstertyp 2, Außentür ermittelt über Außenmaße	In diesen Feldern werden die Flächen der energetisch wirksamen Hüllbauteile eingegeben, die für die Typgebäude mit dem in Kapitel 2 beschriebenen Verfahren geschätzt wurden.
A_Window_Horizontal A_Window_East A_Window_South A_Window_West A_Window_North	m ²	Fläche der Fenster, verwendet für die Bilanzierung der passiv-solaren Gewinne; Summe muss identisch zu A_Window_1 + A_Window_2 sein	Mangels näherer Informationen wurde für die den deutschen Wohngebäudebestand repräsentierenden Typgebäude pauschal eine gleichmäßige Aufteilung auf die vier Himmelsrichtungen vorgenommen; die horizontale Fläche wurde auf null gesetzt.
Code_TypeIntake_EnvelopeArea		Code für die Festlegung der Quelle für die Hüllfläche in der Energiebilanzierung: „Manual“ = Nutzung der Variablen für die Hüllfläche „Estimation“ = Schätzung auf der Grundlage der geometrischen Daten	muss für die Typgebäude auf „Manual“ gesetzt sein (das in der Mappe enthaltene Schätzverfahren ist nur für Einzelgebäude anwendbar, nicht für die Abbildung von Gebäudebeständen)
Energetische Qualität der Gebäudehülle			
U_Original_Roof_1, U_Original_Roof_2, ... U_Original_Door_1	W/(m ² K)	U-Wert im nicht modernisierten Zustand	Pauschalwerte nach Bauteiltyp und Baualterklasse finden sich in Stein/Loga (2025, Anhang D.3)
Code_MeasureType_Roof_1, Code_MeasureType_Roof_2, ... Code_MeasureType_Door_1		Code für den Maßnahmentyp; mögliche Einträge (gilt jeweils für modernisierten Flächenanteil): „Add“ = Wärmedurchgangswiderstände Original und Maßnahme werden für den Flächenanteil addiert „Replace“ = der U-Wert des nicht modernisierten Bauteils wird durch den U-Wert der Maßnahme ersetzt „ReplaceInsulation“ = die vorhandene Dämmung wird durch die Dämmung der Maßnahme ersetzt	Bei den Typgebäuden wird standardmäßig für opake Bauteile „Add“ und für Fenster „Replace“ verwendet.

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
d_Insulation_Original_Included_Roof_1, ... d_Insulation_Original_Included_Floor_2	m	im nicht modernisierten Zustand enthaltene Dämmstärken; ist Code_MeasureType_... für das Bauteil gleich „ReplaceInsulation“, wird von dem dem Kehrwert von U_Original_... entsprechenden Wärmedurchgangswiderstand der Widerstand Dicke [cm] / 0,04 [W/(m·K)] abgezogen	bei den Typgebäuden zur Vereinfachung nicht verwendet (Eingabe #NV)
d_Insulation_Predefined_Measure_Roof_1, ... d_Insulation_Predefined_Measure_Floor_2	m	Dicke der vordefinierten Dämmmaßnahme; wird nur in der Berechnung verwendet, wenn es einen Eintrag bei d_Insulation_Input_Measure gibt, ansonsten nur informativ	Anmerkung: Die Verwendung von vordefinierten Standardmaßnahmen und die Möglichkeit der Korrektur ist der Struktur der Mutterdatei „TABULA.xlsm“ geschuldet, in der in einer Maßnahmentabelle aus den nationalen Typologien Standardmaßnahmen eingetragen wurden.
d_Insulation_Input_Measure_Roof_1, ... d_Insulation_Input_Measure_Floor_2	m	Möglichkeit die Dämmstärke der vordefinierten Maßnahme zu variieren; ohne Eintrag wird R_Predefined_Measure_... verwendet	Bei den Typgebäuden werden nur die Einträge R_Predefined_... für die Berechnung benutzt. Eine Alternative besteht darin, d_Insulation_Predefined_... auf 0,01 m (1 cm) zu setzen und R_Predefined_... auf 0,01 / Wärmeleitfähigkeit also z. B. 0,01/0,04 = ¼, um so die Variablen d_Insulation_Input_... zur Eingabe der Dämmstärken zu nutzen
R_Predefined_Measure_Roof_1, ... R_Predefined_Measure_Door_1	m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand der vordefinierten Maßnahme; wird ermittelt, indem die Dämmstärke durch die effektive Wärmeleitfähigkeit der Maßnahme geteilt wird; kann auch für kompliziertere Schichtaufbauten separat berechnet werden	dieser Wert geht in die Berechnung ein; wird im Fall von Einträgen bei d_Insulation_Input_Measure und d_Insulation_Predefined mit dem Verhältnis der beiden multipliziert
f_Measure_Roof_1, f_Measure_Roof_2, ... f_Measure_Door_1		Flächenanteil der Modernisierungsmaßnahme je Bauteil	
R_Add_Unheated_Space_Roof_1, ... R_Add_Unheated_Space_Floor_2	m ² K/W	zusätzlicher Wärmedurchlasswiderstand von nicht beheizten Zonen (unbeheiztes Dachgeschoss oder unbeheizter Keller)	Pauschalwerte finden sich in Loga/Diefenbach (2013, Tabelle 2)

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
b_Transmission_Roof_1 , ... b_Transmission_Floor_2		Reduktionsfaktoren zur Berücksichtigung geringerer Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen	Pauschalwerte finden sich in Loga/Diefenbach (2013, Tabelle 2)
Eingaben und Ergebnis Wärmebrücken			
delta_U_ThermalBridging_Original delta_U_ThermalBridging_Refurbished	W/(m ² K)	Wärmebrückenzuschläge bezogen auf die Hüllfläche, die Anteile von „Original“ und „Refurbished“ bestimmen sich aus dem Gesamtanteil der modernisierten Fensterfläche	Pauschalwerte für die Wärmebrückenzuschläge finden sich in Loga/Diefenbach (2013, Tabelle 3) In den beiden Spalten Code_ThermalBridging_... können zur Info die Codes eingegeben werden. Bleibt die Eingabe des Codes für modernisiert leer, wird nur der Wert für „Original“ benutzt
Fraction_EnvelopeRefurbished		Summe aller modernisierten Hüllflächen zur gesamten Hüllfläche	
delta_U_ThermalBridging	W/(m ² K)	resultierender Wert für den Zuschlag	
Eingaben Randbedingungen / Parameter der Berechnung			
Theta_e_Base HeatingDays Theta_e	°C d/a °C	Temperaturdaten: Heizgrenztemperatur Länge der Heizzeit mittlere Außentemperatur in der Heizzeit	Standardwert für die Heizgrenztemperatur ist im TABULA-Verfahren 12°C, siehe Loga/Diefenbach (2013, Kapitel 6)
I_Sol_Hor I_Sol_East I_Sol_South I_Sol_West I_Sol_North	kWh/(m ² a) kWh/(m ² a) kWh/(m ² a) kWh/(m ² a) kWh/(m ² a)	Globalstrahlung in der Heizzeit für horizontale und für vertikale Flächen unterschiedlicher Orientierungen	
Code_BoundaryCond theta_i F_red_htr1 F_red_htr4 n_air_use h_room phi_int q_w_nd F_sh_hor F_sh_vert F_f F_w c_m	°C 1/h m W/m ² kWh/(m ² a) Wh/(m ² K)	Nutzung und weitere Parameter: Code des Parameter-Satzes Raumtemperatur Reduktionsfaktor bei h _{tr} = 1 Reduktionsfaktor bei h _{tr} = 4 Luftwechsel durch Nutzung Standardraumhöhe innere Wärmequellen Nutzwärmebedarf WW Verschattungsfaktor horizontal Verschattungsfaktor vertikal Rahmenanteil Fenster Red.-fakt. Nicht-senkr. Strlg. int. Wärmespeicherfähigkeit	Pauschalwerte für die Nutzungsbedingungen und Parameter finden sich in Loga/Diefenbach (2013, Tabelle 1)
n_air_infiltration	1/h	Luftwechsel im Winter in Abhängigkeit von der Dichtheit des Gebäudes	Pauschalwerte finden sich in Loga/Diefenbach (2013, Tabelle 4)
Eingaben Fenster			
g_gl_n_Window_1 g_gl_n_Window_2		Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) senkrechte Einstrahlung für nicht modernisierte Fenster	

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
g_gl_n_Predefined Measure_Window_1 g_gl_n_Predefined Measure_Window_2		Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) senkrechte Einstrahlung für modernisierte Fenster	bei den Typgebäuden wurden die g-Werte für den Mix nicht modernisiert und modernisiert vorab bestimmt, da die Arbeitsmappe keinen Mix für g-Werte vorsieht
Ergebnisse			
h_Transmission h_Ventilation	W/K/m ² W/K/m ²	auf die mittlere Temperaturdifferenz zwischen innen und außen und auf die Referenzfläche bezogenen Transmissions- und Lüftungswärmeverluste	
Sum_DeltaT_for_HeatingDays	Kd/a	Gradtagzahl (über die Heiztage aufsummierte Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen)	
F_red_temp		Reduktionsfaktor für die Berücksichtigung von zeitlicher und räumlicher Teilbeheizung (Nachtabsenkung und verminderte Wärmezufuhr in Teilen des Gebäudes)	wird ermittelt aus den oben erwähnten Parametern F_red_htr1 und F_red_htr4 in Abhängigkeit von h_Transmission ; Pauschalwerte finden sich in Loga/Diefenbach (2013, Tabelle 1 in Verbindung mit Gleichung (15))
q_ht_tr q_ht_ve q_ht	kWh/(m ² a) kWh/(m ² a) kWh/(m ² a)	jährliche Wärmeverluste, bezogen auf die Referenzfläche: Transmission Lüftung Summe Transmission und Lüftung	
q_sol q_int	kWh/(m ² a) kWh/(m ² a)	jährliche Wärmegewinne, bezogen auf die Referenzfläche: passiv-solar intern	
eta_h_gn		Ausnutzungsgrad für passiv-solare und interne Gewinne	
q_h_nd	kWh/(m ² a)	Heizwärmebedarf, bezogen auf die Referenzfläche	

3.3 Blatt „Calc.Demo.Building“

Das Blatt „Calc.Demo.Building“ stellt die im Blatt „Calc.Set.Building“ vorgenommene Berechnung des Heizwärmebedarfs für einen einzelnen Datensatz Schritt für Schritt in nachvollziehbarer Weise dar (siehe Abbildung 3). Die Auswahl des angezeigten Gebäudes erfolgt über die im Blatt „Calc.Set.Building“ eingegebene Variable `Code_BuildingVariant`.

TABULA

Energy Balance Calculation

Building Performance

Standard Reference Calculation - based on: EN ISO 13790 / seasonal method

Applied factor for calibration: 1,00

alternative reference quantity: A_C_Living: 143,9 m²

building: DE.N.Basis.YR-2025.Gen.SyAv.02.01 (... 1978) reference area A_{C,ref}: 158,3 m²

climate: DE.N (National - DIN V 18599 - Potsdam - Standard-Klima EnEV 2014/2016 (conditioned floor area))

construction element	original U-value	measure type	nominal insulation thickness	effective thermal conductivity	area fraction	actual U-value	area (basis: external dimensions)	adjustment factor soil	annual heat flow related to A _{C,ref}	annual heat flow related to A _{C,ref}	heat transfer coefficients related to A _{C,ref}
Roof 1	1,162	Add	109	0,044	60%	0,641	74,0	1,00	47,4	20,5	0,30
Roof 2	1,051	Add	109	0,036	60%	0,458	39,3	1,00	18,0	7,8	0,11
Wall 1	1,229	Add	59	0,039	31%	0,978	179,3	1,00	175,4	75,8	1,11
Wall 2	1,229	Add	59	0,039	31%	0,736	6,6	0,50	2,4	1,0	0,02
Wall 3	1,229	Add	59	0,039	31%	0,978	16,4	0,50	8,0	3,5	0,05
Floor 1	1,012	Add	61	0,035	17%	0,703	46,3	0,50	16,2	7,0	0,10
Floor 2	1,012	Add	61	0,035	17%	0,905	44,8	0,50	20,3	8,8	0,13
Window 1	3,547	Replace			79%	2,087	25,4	1,00	53,0	22,9	0,33
Window 2											
Door 1	3,547	Replace			79%	2,087	3,1	1,00	6,4	2,8	0,04
thermal bridging: surcharge on the U-values									ΔU _b × Σ A _{env,j} × 1,00 = H _{tr,th}	7,6	0,0
Heat transfer coefficient by transmission H_{tr}									0,041 × 435,1 × 1,00 = 17,6	17,6	0,11
Heat transfer coefficient by ventilation H_v									0,34 × (0,40 + 0,10) × 158,3 × 2,50 = 67	67	0,43
Total heat transfer Q_{ht}									(365 + 67) × 0,86 × 0,024 × 79,8 = 29547	29547	2,73
Solar heat load during heating season Q_{sol}									0,80 × (1 - 0,30) × 0,90 × 0,59 × 6,4 × 368 = 0,0	0,0	0,0
Internal heat sources Q_{int}									0,024 × 3,00 × 216 × 158,3 = 2462	2462	17,1
Energy need for heating Q_{H,nd}									Q _{ht} - η _{h,gn} × (Q _{sol} + Q _{int}) = 25881	25881	179,9

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Calc.Demo.Building“)

Abbildung 3: Blatt „Calc.Demo.Building“ zur Darstellung der Berechnung des Heizwärmebedarfs für ein Typgebäude oder für ein reales Gebäude (hier Beispiel Typgebäude „EZFH / bis 1978“ des Basismodells 2025)

3.4 Blatt „Calc.Set.BuildingStock“

Auf der Basis des Nutzwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser erfolgt im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ die Bilanzierung verschiedener Wärmeversorgungstypen und die Ermittlung des Endenergiebedarfs des Gesamtbestands, differenziert nach Energieträger. Das Berechnungsschema ist speziell für synthetische Typgebäude als Repräsentanten von Gebäudegesamtheiten konzipiert. Es entspricht dem im EU-Projekt EPISCOPE entwickelten Schema für die Bilanzierung von „Average Buildings“ (dt. „mittlere Gebäude“), was dem Konzept der Typgebäude entspricht (siehe Stein et al. 2016).

Ähnlich wie im Blatt „Calc.Set.Building“ wird auch in „Calc.Set.BuildingStock“ eine zeilenweise Eingabe und Berechnung vorgenommen. Die Bilanzierung erfolgt getrennt nach Heiz- und Warmwassersystemen, für die auch jeweils eine eigene Projektion von der Typgebäude-Bilanz auf den Gesamtbestand vorgenommen wird. Durch Zuordnung zu einer im Blatt „Tab.BuildingStock“ (siehe Abschnitt 3.5) gebildeten Gruppe von Typgebäuden können die Bilanzen der verschiedenen Typgebäude als Gesamtbestand in der Mappe „Calc.Demo.BuildingStock“ (siehe Abschnitt 3.6) anschaulich dargestellt werden.

Abbildung 4 zeigt einen Ausschnitt aus dem Rechenblatt „Calc.Set.BuildingStock“, Tabelle 4 beschreibt die Eingabe der Grunddaten, Tabelle 5 gibt einen Überblick über die einfließenden Indikatoren und die Ergebnisgrößen.

	A	B	C	D	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT
	Code_BuiSysAverage	Code_BuildingStock_Variant	Index_BuiSysAverage	Code_BuildingVariant	Fraction_Heat_G_13	Fraction_Heat_G_14	Fraction_Heat_G_15	Fraction_Heat_G_16	Fraction_Heat_G_17	Fraction_Heat_G_18	Fraction_Heat_G_19	Fraction_Heat_G_20	Q_del_h_total_01	Q_del_h_total_02	Q_del_h_total_03
1	Description_1	Identification of the building stock variant dataset	variant index, starting from 1 (maximum)	Identification of the building variant dataset	fraction of produced heat	fraction of produced heat	fraction of produced heat	fraction of produced heat	fraction of produced heat	fraction of produced heat	fraction of produced heat	fraction of produced heat	total delivered energy, respective heat generator	total delivered energy, respective heat generator	total delivered energy, respective heat generator
2	Description_2				Space heating system, heat generator 01	Space heating system, heat generator 02	Space heating system, heat generator 03								
3	Unit												kWh/a	kWh/a	kWh/a
4		Tab_BuildingStock		Calc_Set_Building											
5	VarChar	VarChar	Integer	VarChar	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
6	DE.2016.N.Basis.002.101	DE.2016.N.Basis.002	101	DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SyAv.02.01	0.3%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5 902 313 618	104 508 635 198	89 529 151 496
21	DE.2016.N.Basis.002.102	DE.2016.N.Basis.002	102	DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SyAv.02.02	0.4%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3 228 811 207	46 673 344 322	25 572 315 553
22	DE.2016.N.Basis.002.103	DE.2016.N.Basis.002	103	DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SyAv.02.03	1.1%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1 567 548 347	12 627 331 006	16 055 885 789
23	DE.2016.N.Basis.002.104	DE.2016.N.Basis.002	104	DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SyAv.02.04	0.1%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26 681 852 710	65 824 553 833	30 143 965 132
24	DE.2016.N.Basis.002.105	DE.2016.N.Basis.002	105	DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SyAv.02.05	0.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9 397 571 007	23 724 684 312	8 132 715 445
25	DE.2016.N.Basis.002.106	DE.2016.N.Basis.002	106	DE.N.Basis.YR-2016.Gen.SyAv.02.06	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14 715 213 953	4 330 351 401	522 681 642
26	DE.2016.N.Basis.002.107	DE.2016.N.Basis.002	107										0	0	0
27	DE.2020.N.Basis.002.101	DE.2020.N.Basis.002	101	DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SyAv.02.01	0.3%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6 741 519 641	100 709 503 984	83 113 956 371
28	DE.2020.N.Basis.002.102	DE.2020.N.Basis.002	102	DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SyAv.02.02	0.4%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3 654 622 822	43 523 855 950	23 603 998 425
29	DE.2020.N.Basis.002.103	DE.2020.N.Basis.002	103	DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SyAv.02.03	1.2%	9.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2 051 478 303	12 242 473 257	13 011 510 96
30	DE.2020.N.Basis.002.104	DE.2020.N.Basis.002	104	DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SyAv.02.04	0.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26 344 583 000	64 854 763 063	26 573 108 713
31	DE.2020.N.Basis.002.105	DE.2020.N.Basis.002	105	DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SyAv.02.05	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8 327 922 705	24 352 917 960	7 639 409 755
32	DE.2020.N.Basis.002.106	DE.2020.N.Basis.002	106	DE.N.Basis.YR-2020.Gen.SyAv.02.06	1.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2 052 402 308	5 239 067 217	492 798 439

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Calc.Set.BuildingStock“)

Abbildung 4: Screenshot Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ (Ausschnitt mit gelb hinterlegten Eingabe- und weiß hinterlegten Formel-Spalten)

Tabelle 4: Eingabe Grunddaten im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“

Variable	Einheit	Beschreibung	Hinweise zur Berechnung
Bezug zu anderen Blättern			
Index_BuiSysAverage		Index des Datensatzes	Der Datensatzname wird aus Code_BuildingStock_Variant und dem Index gebildet.
Code_BuildingStock_Variant		ID des Datensatzes im Blatt „Tab.BuildingStock“ (siehe unten, Abschnitt 3.5), auf den Bezug genommen werden soll	Die IDs können aus dem anderen Blatt hier hineinkopiert werden (als Werte einfügen).
Code_BuildingVariant		ID des Datensatzes im Blatt „Calc.Set.Building“ (siehe oben, Abschnitt 3.2), auf den Bezug genommen werden soll	Die IDs können aus dem anderen Blatt hier hineinkopiert werden (als Werte einfügen).
Eingabedaten zum Gesamtbestand je Gebäudetyp			
Code_ScaleLevel n_Dwelling_Total A_C_National_Total A_C_Ref_Total n_Building_Total	 m ² m ²	Gesamtbestand: Skalierungsebene (informativ) Gesamtzahl der Wohneinheiten gesamte Wohnfläche gesamte Referenzfläche Gesamtzahl der Gebäude	Der Variablenname „A_C_National“ meint hier etwas anderes als in der TABULA-Berechnung (Blatt „Calc.Set.Building“), nämlich die Größe, die statistisch verfügbar ist. In Deutschland ist das die Wohnfläche. Die beiden Felder sind nicht verknüpft ¹
Eingaben zu Lüftungsanlagen und zum Warmwasserbedarf			
eta_ve_rec		mittlere Effizienz der Wärmerückgewinnung von Lüftungsanlagen	
q_del_ve_aux	kWh/(m ² a)	Hilfsenergie Lüftungsanlage	
Fraction_Input_SysVent_Rec		Anteil des Gebäudebestands mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung	
q_w_nd	kWh/(m ² a)	Wärmebedarf Warmwasser	Pauschalwerte finden sich in Loga/ Diefenbach (2013, Tabelle 1)

¹ Bei der Hochrechnung auf den Gesamtbestand wird mit der Fläche „A_C_Ref_Total“ skaliert, die im Fall der Typgebäude für den nationalen Gesamtbestand durch Multiplikation der statistisch verfügbaren Wohnfläche mit dem Faktor 1,1 ermittelt wurde (in einer Nebenrechnung, also ohne Formel-Verknüpfung). Die Zahlen für „A_C_National_Total“ sind hier nur informativ.

Tabelle 5: Eingabedaten Wärmeversorgung und Ergebnisgrößen im Blatt „Calc.Set.Building-Stock“

Heizsystem		Warmwassersystem		Beschreibung
Eingaben zu den Wärmeverlusten Verteilung und Speicherung				
Code	Kennwert [kWh/m ² a]	Code	Kennwert [kWh/m ² a]	
Code_Input_SysH_S_Central	q_s_h_Central	Code_Input_SysW_S_Central	q_s_w_Central	zentrale Anlagen: Wärmeverluste Speicherung
Code_Input_SysH_D_Central	q_d_h_Central	Code_Input_SysW_D_Central	q_d_w_Central	
Code_Input_SysH_Aux_Central	q_del_h_aux_Central	Code_Input_SysW_Aux_Central	q_del_w_aux_Central	
Code_Input_SysH_S_Decentral	q_s_h_Decentral	Code_Input_SysW_S_Decentral	q_s_w_Decentral	dezentrale Anlagen: Wärmeverluste Speicherung
Code_Input_SysH_D_Decentral	q_d_h_Decentral	Code_Input_SysW_D_Decentral	q_d_w_Decentral	
Code_Input_SysH_Aux_Decentral	q_del_h_aux_Decentral	Code_Input_SysW_Aux_Decentral	q_del_w_aux_Decentral	
Eingaben für die Aufwandszahlen der Wärmeerzeugung				
Code	Erzeuger-Aufwandszahl	Code	Erzeuger-Aufwandszahl	
Code_Input_SysH_G_01, Code_Input_SysH_G_02, ... Code_Input_SysH_G_20	e_g_h_Heat_01, e_g_h_Heat_02, ... e_g_h_Heat_20	Code_Input_SysW_G_01, Code_Input_SysW_G_02, ... Code_Input_SysW_G_20	e_g_w_Heat_01 , e_g_w_Heat_02 , ... e_g_w_Heat_20	Aufwandszahlen der Wärmeerzeugung für die Wärmeerzeuger 1 bis 20
Code_Input_SysH_EC_01, Code_Input_SysH_EC_02, ... Code_Input_SysH_EC_20		Code_Input_SysW_EC_01, Code_Input_SysW_EC_02, ... Code_Input_SysW_EC_20		

Heizsystem	Warmwassersystem	Beschreibung
Eingaben zum Anteil zentraler Systeme		
Fraction_Input_SysH_ DistributionTypeCentral_G_01, Fraction_Input_SysH_ DistributionTypeCentral_G_02, ... Fraction_Input_SysH_ DistributionTypeCentral_G_20	Fraction_Input_SysW_ DistributionTypeCentral_G_01, Fraction_Input_SysW_ DistributionTypeCentral_G_02, ... Fraction_Input_SysW_ DistributionTypeCentral_G_20	Anteil der zentralen Verteilung, zugeordnet zu den einzelnen Wärmeerzeugertypen 1 bis 20, jeweils für Heizung und Warmwasser
Eingaben zum Anteil an der Deckung des Gesamtwärmebedarfs		
Fraction_Input_SysH_G_01, Fraction_Input_SysH_G_02, ... Fraction_Input_SysH_G_20	Fraction_Input_SysW_G_01, Fraction_Input_SysW_G_02, ... Fraction_Input_SysW_G_20	Anteil an der Deckung des Gesamtwärmebedarfs, zugeordnet zu den Wärmeerzeugertypen 1 bis 20, jeweils für Heizung und Warmwasser; die Summe über alle 20 Deckungsanteile muss jeweils 100 % ergeben
Ergebnisse Endenergiebedarf je Wärmeerzeugertyp		
q_del_h_01, q_del_h_02, ... q_del_h_20	q_del_w_01, q_del_w_02, ... q_del_w_20	[kWh/(m ² a)] Endenergiebedarf pro m ² Referenzfläche für die Wärmeerzeugertypen 1 bis 20, jeweils für Heizung und Warmwasser
Q_del_h_total_01, Q_del_h_total_02, ... Q_del_h_total_20	Q_del_w_total_01, Q_del_w_total_02, ... Q_del_w_total_20	[kWh/a] Gesamt-Endenergiebedarf im Bestand für die Wärmeerzeugertypen 1 bis 20, jeweils für Heizung und Warmwasser
Q_del_h_residue	Q_del_w_residue	[kWh/a] durch kein System abgedeckte Energiemenge; sollte null sein, solange die Anteile Fraction_Input_... zusammen 100 % ergeben
Fraction_SysH_Central Fraction_SysH_Decentral	Fraction_SysW_Central Fraction_SysW_Decentral	Gesamtanteil Wärmeerzeugerabgabe an zentrale und dezentrale Systeme; zentral und dezentral muss in Summe jeweils 100 % ergeben
Q_del_h_aux_total Q_del_ve_aux_total	Q_del_w_aux_total	[kWh/a] Hilfsenergie: Heiz- und WW-Systeme Lüftungsanlagen

Heizsystem	Warmwassersystem	Beschreibung
Gesamtbilanz des Energiemodells: Wärme und Endenergie je Energieträgerart		
Q_h_nd_total Q_h_nd_net_total Q_g_h_out_total	Q_w_nd_total Q_g_w_out_total	[kWh/a] Nutzwärmebedarf Netto-Heizwärmebedarf (Beitrag von WRG abgezogen) Wärmeabgabe Wärmeerzeuger
Q_del_h_total_gas Q_del_h_total_oil Q_del_h_total_coal Q_del_h_total_bio Q_del_h_total_dh Q_del_h_total_el Q_del_h_total_other Q_prod_h_total_el	Q_del_w_total_gas Q_del_w_total_oil Q_del_w_total_coal Q_del_w_total_bio Q_del_w_total_dh Q_del_w_total_el Q_del_w_total_other Q_prod_w_total_el	[kWh/a] Endenergie gesamt (bei Brennst. Bez. auf oberen Heizwert): Erd- und Flüssiggas Heizöl Kohle Biomasse Nah-/Fernwärme Strom andere erzeugter Strom Die je Energieträger gebildete Summe aus Heizung und Warmwasser findet sich in analogen Ergebnisvariablen (Bezeichnungen ohne „_h“ und ohne „_w“)
Vergleich mit separatem Modell (Bedarf oder Verbrauch)		
Code_TypeCalorificValue_h_SeparateModel	Code_TypeCalorificValue_w_SeparateModel	Angabe, ob es sich bei den Energiemengen des separaten Modells um den unteren oder oberen Heizwert handelt; für den Vergleich wird ggf. auf den oberen Heizwert angepasst
Q_h_nd_total_SeparateModel Q_g_h_out_total_SeparateModel	Q_w_nd_total_SeparateModel Q_g_w_out_total_SeparateModel	[kWh/a] Eingaben Wärmebedarf: Nutzwärmebedarf Wärmeabgabe Wärmeerz.

Heizsystem	Warmwassersystem	Beschreibung
Q_del_h_total_SeparateModel_gas Q_del_h_total_SeparateModel_oil Q_del_h_total_SeparateModel_coal Q_del_h_total_SeparateModel_bio Q_del_h_total_SeparateModel_dh Q_del_h_total_SeparateModel_el Q_del_h_total_SeparateModel_oth er Q_prod_h_total_SeparateModel_el	Q_del_w_total_SeparateModel_gas Q_del_w_total_SeparateModel_oil Q_del_w_total_SeparateModel_coal Q_del_w_total_SeparateModel_bio Q_del_w_total_SeparateModel_dh Q_del_w_total_SeparateModel_el Q_del_w_total_SeparateModel_oth er Q_prod_w_total_SeparateModel_el	kWh/a] Eingaben Endenergie gesamt Erd- und Flüssiggas Heizöl Kohle Biomasse Nah-/Fernwärme Strom andere erzeugter Strom Die Summen aus Heizung und Warmwasser finden sich in analogen Ergebnisvariablen (Bezeichnungen ohne „_h“ und ohne „_w“)
F_CalcAdapt_q_h_nd F_CalcAdapt_q_g_h_out F_CalcAdapt_h_total_gas F_CalcAdapt_h_total_oil F_CalcAdapt_h_total_coal F_CalcAdapt_h_total_bio F_CalcAdapt_h_total_dh F_CalcAdapt_h_total_el F_CalcAdapt_h_total_other F_CalcAdapt_h_total_prod_el	F_CalcAdapt_q_w_nd F_CalcAdapt_q_g_w_out F_CalcAdapt_w_total_gas F_CalcAdapt_w_total_oil F_CalcAdapt_w_total_coal F_CalcAdapt_w_total_bio F_CalcAdapt_w_total_dh F_CalcAdapt_w_total_el F_CalcAdapt_w_total_other F_CalcAdapt_w_total_prod_el	Resultierende Kalibrierungs- faktoren: Verhältnis der Ener- giebedarfswerte des Ener- giemodells zu den Werten des separaten Modells für die oben dargestellten Bilanz- räume bzw. Energieträgerty- pen; ist nutzbar z. B. für auf den Gesamtenergieverbrauch kalibrierte Aussagen des Ener- giemodells; die Verhältnisse aus den Ener- giemengen für die Summe aus Heizung und Warmwasser fin- den sich in analogen Ergebnis- variablen (Bezeichnungen ohne „_h“ und ohne „_w“)

3.5 Blatt „Tab.BuildingStock“

Im Blatt „Tab.Building.Stock“ wird der durch die Typgebäude abgebildete Gesamtbestand definiert. Erforderlich ist hierfür eine Eingabe eines Identifikators (ID) für die Variable `Code_BuildingStock`, die für die Berechnungen im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ (siehe Kapitel 3.5, Tabelle 4) und die Anzeige im Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“ (siehe Kapitel 3.6) benötigt wird.

Die summarischen Daten des betreffenden Gebäudebestands werden jeweils in einer Zeile angegeben. Im Wesentlichen hat das Blatt die folgende Funktion:

- Bündelung der Typgebäude für die Darstellung im Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“; da die Darstellung der Bilanz auf maximal 10 Typgebäude begrenzt ist, muss bei Beständen mit mehr als 10 Typgebäuden eine Aufteilung in Gruppen vorgenommen werden (sofern die Darstellung im Demo-Blatt gewünscht ist).
- Summation der im Bilanzmodell je Gebäudetyp berechneten Energiemengen über alle zum Gesamtbestand gehörenden Typen;
- Eingabe von Gesamtenergiemengen aus anderen Quellen zum Vergleich mit den Ergebnissen des Bilanzmodells, z. B. Vergleich mit einem anderen Gebäudemodell oder Vergleich mit Gesamtverbrauchsmengen

Die in diesem Blatt enthaltenen Eingabefelder für das separate Modell entsprechen denen im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“, wobei hier Gesamtsummen an Endenergie je Energieträger für den betrachteten Gesamtbestand angegeben werden.²

Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt aus dem Rechenblatt „Tab.BuildingStock“.

	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
Code_BuildingStock_Variant	A_C_Ref_Total	n_Building_Tot	n_Dwelling_Tot	Q_ind_net_tot	Q_g_out_tot	Q_del_tot_gas	Q_del_tot_oil	Q_del_tot_coal	Q_del_tot_bio
Description_1	TABULA reference floor area, determined by sum of total value for the building stock	Number of buildings	Number of dwellings	Total net energy need for heating + energy need for cooling	Total energy produced by heat generators, excluding CHP	Sum delivered energy, energy carrier gas	Sum delivered energy, energy carrier oil	Sum delivered energy, energy carrier coal	Sum delivered energy, energy carrier bio
Description_2		total number of the building stock	total number of the building stock			Gas	Oil	Coal	Bio
Unit	m²			kWh/a	kWh/a	kWh/a	kWh/a	kWh/a	kWh/a
VarChar	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
DE.2016.N.Basis.002	4 124 138 626	19 929 691	40 293 398	604 211 650 145	661 969 722 337	362 021 391 214	188 439 343 566	6 363 168 329	86 427 814 609
DE.2020.N.Basis.002	4 287 992 159	19 378 053	41 471 915	600 273 833 797	659 522 738 317	370 699 201 551	171 658 531 750	6 469 879 610	88 974 422 283
DE.2025.N.Basis.002	4 465 919 140	19 796 223	42 722 690	593 712 814 765	654 266 195 325	379 152 030 039	150 776 878 580	4 240 845 007	91 949 041 321
DE.2025.Dw(1:2).N(0).002	1 650 947 695	10 613 754	12 809 713	276 542 980 109	306 293 622 366	167 398 769 617	85 557 289 482	2 994 151 161	60 621 070 444
DE.2025.Dw(1:2).R(2).002	364 597 258	2 526 224	2 795 687	48 084 496 988	53 913 142 332	30 343 790 971	14 306 988 819	532 989 941	10 384 229 606
DE.2025.Dw(1:2).R(3).002	399 229 954	2 615 212	3 139 449	52 010 468 615	58 330 068 124	32 075 067 503	16 602 314 461	619 551 774	11 719 107 027
DE.2025.Dw(3:6).002	823 493 378	2 400 597	9 703 669	106 789 427 237	115 224 811 435	76 977 605 824	20 323 804 017	153 558 420	6 087 251 920
DE.2025.Dw(1:20).002	832 467 573	1 154 198	11 252 532	90 580 378 212	99 738 106 303	65 111 653 321	10 596 578 438	143 969 405	1 975 735 835
DE.2025.Dw(21).002	195 183 641	86 238	3 021 627	19 701 473 050	22 096 739 879	8 579 779 656	1 777 963 833	41 125 211	394 171 821

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Tab.BuildingStock“)

Abbildung 5 Im Blatt „Tab.BuildingStock“ je Gebäude(teil)bestand aufsummierte Energiemengen (Ausschnitt mit grün hinterlegten Formel-Spalten mit Bezügen zu einem anderen Blatt)

² Die Aggregation von Endenergie Heizung und Warmwasser aller Typgebäude des betreffenden Bestands diente im EPISCOPE-Projekt dem einfachen Vergleich mit den je Land separat für Szenarioberechnungen angelegten Gebäudebestandsmodellen. Die Zahlenwerte werden beim Typgebäudemodell nicht verwendet.

TABULA		Average Buildings		EPISCOPÉ		Building Stock Statistics					
Building Stock	DE National	German residential building stock					Year	2025			
Details	Basismodell 2025										
Annotations to this sheet											
Building type	EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2025	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2025					
Total Building Stock	Building stock model - state indicators										Total
Number of buildings	10 ³	9 088	4 307	2 760	2 522	779	340				19 796
Number of dwellings	10 ³	10 888	4 880	2 977	15 831	5 498	2 650				42 723
Floor area national	10 ⁶ m ²	1 307	641	429	1 086	388	209				4 060
Floor area TABULA	10 ⁶ m ²	1 438	705	471	1 194	427	230				4 466
Ventilation Systems with Heat Recovery	Building stock model - state indicators										
Occurrences	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Heating Systems	Building stock model - state indicators										
Occurrences or Fractions of Produced Heat		Building stock model - state indicators									
1	DH TS	10	3%	4%	8%	18%	18%	21%			
2	Gas B_C	10	35%	39%	28%	42%	52%	43%			
3	Oil B_C	10	28%	21%	2%	15%	15%	2%			
4	EI E_Immersio	10	1%	1%	2%	3%	3%	3%			
5	EI HP_Air	10	1%	2%	20%	0%	0%	12%			
6	Bio_Wl B_WP	10	5%	3%	5%	2%	1%	9%			
7	Gas G_IWH_NC	0.0	12%	16%	20%	17%	9%	7%			
8	Oil Stove_L	0.0	1%	0%			0%				
9	EI E_SH	0.0	2%	1%	0%	1%	1%				
10	EI Vent_Rec	0.0	0%	0%	0%	3%	0%	1%			
11	Coal Stove	0.0	1%	0%	0%		0%	0%			
12	Bio_Ga G_IWH_NC	10	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
13	- Solar	10	0%	0%	1%	0%	0%	2%			
14	Bio_Wc Stove_S	0.0	10%	11%	10%	1%	1%	1%			
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Sum			100%	100%	100%	100%	100%	100%			
thereof central			74%	71%	66%	81%	89%	92%			
decentral			26%	29%	34%	19%	11%	8%			
Other Systems			-0%	-0%		-0%					
DHW Systems	Building stock model - state indicators										
Occurrences or Fractions of Produced Heat		Building stock model - state indicators									
1	DH TS	10	3%	5%	8%	21%	19%	21%			
2	Gas B_C	10	34%	41%	26%	33%	44%	40%			
3	Gas G_IWH	0.0	11%	16%	20%	14%	7%	6%			
4	Oil B_C	10	28%	23%	2%	12%	14%	2%			
5	EI E_IWH	0.0	14%	6%	3%	17%	13%	4%			
6	EI HP_Air	10	1%	2%	24%	0%	0%	12%			
7	Bio_Wc B_NC_CT	10	4%	2%	5%	1%	1%	9%			
8	Coal B_NC_CT	10	0%	0%			0%	0%			
9	Bio_Ga B_C	10	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
10	- Solar	10	4%	5%	12%	1%	1%	5%			
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Sum			100%	100%	100%	100%	100%	100%			
thereof central			75%	78%	77%	69%	80%	89%			
decentral			25%	22%	23%	31%	20%	11%			
Other Systems			0%	-0%	0%	0%	-0%	-0%			

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Cacl.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 7 Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellte statistische Eingangsdaten für den Rechengang (hier Beispiel Basismodell 2025)

TABULA		Average Buildings		EPISCOPE		Delivered Energy for Space Heating									
Building Stock		DE	National	German residential building stock						Year	2025				
Details		Basismodell 2025													
Annotations to this sheet															
Building type		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2025	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2025								
Heating Systems															
Heat demand / heat generation TABULA standard calculation procedure															
Energy need for heating		163,5	121,5	63,3	112,2	101,8	51,2								
Net en. need for heating		163,5	121,5	63,3	112,2	101,8	51,2								
Distribution + storage losses TABULA system indicators															
Central systems		C	10,7	10,7	10,7	5,7	5,7	5,7							
Decentral systems		D													
Auxiliary energy TABULA system indicators															
Ventil. systems (average)															
Central systems		C	6,1	6,1	6,1	1,8	1,8	1,8							
Decentral systems		D													
Energy expenditure factors (fuels: related to gross calorific value) TABULA system indicators															
1 DH TS		10	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02							
2 Gas B C		10	1,08	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06							
3 Oil B C		10	1,08	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06							
4 El E Immersio		10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
5 El HP Air		10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35							
6 Bio Wf B WP		10	1,37	1,37	1,37	1,25	1,25	1,25							
7 Gas G IWH NC		0,0	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18							
8 Oil Stove L		0,0	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40							
9 El E SH		0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
10 El Vent Rec		0,0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
11 Coal Stove		0,0	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60							
12 Bio Ga G IWH NC		10	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18							
13 - Solar		10													
14 Bio Wf Stove S		0,0	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60							
Delivered Energy TABULA standard calculation procedure															
1 DH TS		10	177,7	134,8	75,4	120,2	109,6	58,0							
2 Gas B C		10	188,1	142,8	79,9	125,0	113,9	60,3							
3 Oil B C		10	188,1	142,8	79,9	125,0	113,9	60,3							
4 El E Immersio		10	174,2	132,2	74,0	117,9	107,5	56,9							
5 El HP Air		10	61,0	46,3	25,9	41,3	37,6	19,9							
6 Bio Wf B WP		10	238,6	181,1	101,3	147,3	134,3	71,1							
7 Gas G IWH NC		0,0	192,9	143,4	74,6	132,4	120,1	60,4							
8 Oil Stove L		0,0	228,9	170,1	88,6	157,1	142,5	71,7							
9 El E SH		0,0	163,5	121,5	63,3	112,2	101,8	51,2							
10 El Vent Rec		0,0	16,3	12,1	6,3	11,2	10,2	5,1							
11 Coal Stove		0,0	261,6	194,4	101,2	179,5	162,8	81,9							
12 Bio Ga G IWH NC		10	205,5	156,0	87,3	139,1	126,8	67,1							
13 - Solar		10													
14 Bio Wf Stove S		0,0	261,6	194,4	101,2	179,5	162,8	81,9							
Delivered Energy - weighted by frequencies TABULA standard calculation procedure															
1 DH TS		10	5,4	5,9	5,7	21,6	19,5	12,3							
2 Gas B C		10	66,7	56,3	22,5	52,9	58,9	26,1							
3 Oil B C		10	52,3	30,1	1,4	18,7	16,7	1,4							
4 El E Immersio		10	1,8	1,6	1,4	3,2	2,7	1,5							
5 El HP Air		10	0,6	0,7	5,3	0,2	0,2	2,4							
6 Bio Wf B WP		10	10,9	5,2	5,0	2,6	1,5	6,1							
7 Gas G IWH NC		0,0	22,9	23,5	15,3	22,3	11,0	4,0							
8 Oil Stove L		0,0	2,8	0,6			0,0								
9 El E SH		0,0	4,0	1,0	0,2	1,6	1,2								
10 El Vent Rec		0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0							
11 Coal Stove		0,0	2,6	0,4	0,1		0,1	0,0							
12 Bio Ga G IWH NC		10	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1							
13 - Solar		10													
14 Bio Wf Stove S		0,0	25,5	20,6	9,6	1,9	1,4	0,4							
Electricity production by CHP TABULA standard calculation procedure															

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Cacl.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 8 Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellter Rechengang zur Ermittlung der Endenergie je Heizsystem (hier Beispiel Basismodell 2025)

TABULA
Average Buildings

Simplified Building Stock Projection

Building Stock **DE National** German residential building stock Year **2025**

Details Basismodell 2025

Annotations to this sheet

Total Building Stock

Building type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2025	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2025					
Floor area TABULA	10 ⁶ m ²	1 438	705	471	1 194	427	230	0	0	0	4 466

All energy quantities in GWh/a

Heating Systems Fraction C

Heat Demand for Heating TABULA standard calculation procedure / projection to building stock Total

Energy need for heating	235 140	85 655	29 825	133 965	43 440	11 774					539 798
Net en. need for heating	235 140	85 655	29 825	133 965	43 440	11 774					539 798
Produced heat	246 458	91 030	33 172	139 446	45 597	12 983					568 685

Delivered Energy TABULA TABULA standard calculation procedure / projection to building stock Sum

1 DH TS 1.0	7 735	4 168	2 699	25 740	8 328	2 823					51 492
2 Gas B_C 1.0	95 939	39 680	10 597	63 207	25 126	5 997					240 544
3 Oil B_C 1.0	75 238	21 203	682	22 281	7 417	321					126 872
4 El E_Immersio 1.0	2 525	117	638	3 809	1 67	344					9 599
5 El HP_Air 1.0	856	525	2 502	226	66	562					4 736
6 Bio_Wl B_WP 1.0	15 689	3 646	2 362	3 137	643	1 406					26 883
7 Gas G_IWH_NC 0.0	32 908	15 591	7 199	26 670	4 704	924					88 996
8 Oil Stove_L 0.0	3 976	428	0	0	9	0					4 413
9 El E_SH 0.0	5 728	739	12	1 958	514	0					9 051
10 El Vent_Rec 0.0	51	23	96	13	2	7					192
11 Coal Stove 0.0	3 689	301	44	0	34	8					4 074
12 Bio_Ga G_IWH_NC 1.0	965	325	123	316	115	25					1 869
13 - Solar 1.0	0	0	0	0	0	0					0
14 Bio_Wl Stove_S 0.0	36 699	14 556	4 544	2 258	603	97					58 758
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Not specified systems	0	0	0	0	0	0					0
Auxiliary energy	6 452	3 065	1 908	1 731	681	382					14 219
CHP electr. production											0

DHW Systems Fraction C

Heat Demand for DHW TABULA standard calculation procedure / projection to building stock Total

Energy need for DHW	14 382	7 051	4 715	17 913	6 404	3 451					53 915
Produced heat	25 732	12 790	8 504	24 509	9 040	5 007					85 581

Delivered Energy TABULA TABULA standard calculation procedure / projection to building stock Total

1 DH TS 1.0	979	671	781	5 653	1 855	1 106					11 043
2 Gas B_C 1.0	11 950	7 001	2 950	10 338	4 934	2 405					39 577
3 Gas G_IWH 0.0	2 320	1 653	1 408	3 659	678	317					10 035
4 Oil B_C 1.0	9 909	3 917	254	3 711	1 552	150					19 492
5 El E_IWH 0.0	2 250	477	153	3 332	912	157					7 279
6 El HP_Air 1.0	135	109	869	45	15	225					1 398
7 Bio_Wl B_NC_CT 1.0	1 763	531	710	493	101	587					4 184
8 Coal B_NC_CT 1.0	73	4	0	57	23	9					166
9 Bio_Ga B_C 1.0	124	53	33	18	10	15					255
10 - Solar 1.0	0	0	0	0	0	0					0
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Not specified systems	0	0	0	0	0	0					0
Auxiliary energy	434	221	146	657	272	165					1 894
CHP electr. production											0

Version: 2025-03-31 Printed: 2025-04-16 20:31

Quelle: Loga/Stein (2025b, Blatt „Cacl.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 10 Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellter Rechengang zur Projektion des Endenergiebedarfs auf den Gesamtbestand (hier Beispiel Basismodell 2025)

3.7 Tipps zur Arbeit mit der Rechenmappe

In den Berechnungsblättern finden sich die folgenden Zellformatierungen:

1001	Eingabefeld
class1	Eingabe durch Auswahl aus einer Dropdown-Liste (Excel-„Datenüberprüfung“/ „Liste“)
2,5	Zelle mit Formel
6,25	Zelle mit Formel mit Bezügen zu einem anderen Blatt

Die Auswahl aus einer Liste wird für den Bezug zu den IDs von Datensätzen in anderen Blättern verwendet. Wird eine größere Anzahl von Datensätzen mit einem solchen Bezug neu angelegt, können statt der mühsamen Einzelauswahl per Dropdown-Liste einfach alle referenzierten IDs kopiert und als Wert in den Bereich mit den Dropdown-Zellen eingefügt werden.

Beim Bezug auf andere Blätter über die Datensatz-ID wird in einer (grünen) Berechnungszelle die im (gelben) Dropdown-Feld der gleichen Zeile enthaltene Datensatz-ID in der ersten Spalte der referenzierten Tabelle gesucht und die Zeilennummer zurückgegeben. Gleichzeitig wird der im Kopfbereich angegebene Variablenname in der ersten Zeile der referenzierten Tabelle gesucht und als Spaltennummer zurückgegeben. Die Excel-Funktion „Bereich.Verschieben ()“ (im Englischen treffender „Offset ()“) liefert dann den über Zeilennummer und Spaltennummer definierten Wert aus der referenzierten Tabelle.

Durch den Bezug auf die Datensatz-ID hat eine Verschiebung von Zeilen keinen Einfluss auf den Bezug auf andere Blätter. Auch die Formeln sind in verschobenen Zeilen unverändert. Zeilen können also beliebig kopiert oder verschoben werden. Nur die 10 Kopfzeilen sollten nicht verändert werden.

Für die Bearbeitung der zeilenweisen Berechnung ist die Verwendung der <strg>-<+> und <strg>-<->-Tastenkombination hilfreich:

Zeile(n) markieren <strg>-<->	Zeile oder Zeilenbereich löschen
Zeile markieren <strg>-<+>	Leerzeile einfügen (Zwischenablage muss leer sein)
Zeile(n) markieren <strg>-<c> andere Zeile markieren <strg>-<+>	Zeile oder Zeilenbereich kopieren und woanders einfügen
Zeile(n) markieren <strg>-<x> andere Zeile markieren <strg>-<+>	Zeile oder Zeilenbereich ausschneiden und vor einer anderen Zeile einfügen

Je mehr Datensätze in der Mappe sind, desto langsamer wird die Berechnung. Wenn die langsame Berechnung bei der Eingabe von Daten stört, kann es hilfreich sein, vorübergehend die automatische Berechnung abzuschalten. Während der Modus „Manuell“ eingestellt ist, kann durch Drücken von <F9> eine Neuberechnung ausgelöst werden. Da sich die Umstellung auf „Manuell“ auch auf gleichzeitig offene andere Excel-Mappen auswirkt, muss man immer daran denken, am Ende der Bearbeitung vor dem Speichern wieder auf „Automatisch“ umzustellen. Die Aufnahme der Berechnungsumstellung in die Symbolleiste für den Schnellzugriff (siehe unten) hilft, den Berechnungsmodus immer im Blick zu behalten.

Hilfreich ist es, in der Symbolleiste für den Schnellzugriff folgende Menüpunkte unterzubringen:

Berechnung „Manuell“ oder „Automatisch“

Zahlen als Wert(e) aus der Zwischenablage einfügen, z. B. beim Kopieren von größeren Bereichen mit Zahlenwerten oder beim Kopieren der Datensatz-IDs in die Zellen mit Dropdown-Menüs

4 Verzeichnisse

4.1 Literaturverzeichnis

- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2015): German residential building stock. IWU Model, representing the year 2009. Online unter http://s2.building-typology.eu/ab-pdf/DE_N_01_EPISCOPE_CaseStudy_TABULA_National.pdf [abgerufen am 24.06.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2016): tabula-values.xlsx. Supplemental workbook for tabula calculator.xlsx. Tabular values extracted from TABULA.xlsm. Online unter: <https://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/calc/tabula-values.xlsx> [01.11.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2023): „EnergyProfile-XL-Package.zip“ – EnergyProfile.xlsm + zugehörige Excel-Arbeitsmappen zur Berechnung der MOBASY-Realbilanzierung; entwickelt im Rahmen des Forschungsprojektes MOBASY; IWU, Darmstadt 2023. Online unter: <https://www.iwu.de/fileadmin/tools/energyprofile/EnergyProfile-XL-Package.zip> [20.02.2024]
- Loga, Tobias (2016): tabula-calculator.xlsx. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. <https://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/calc/tabula-calculator.xlsx> [abgerufen am 21.06.2024]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (2013): TABULA Calculation Method – Energy Use for Heating and Domestic Hot Water – Reference Calculation and Adaptation to the Typical Level of Measured Consumption. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_CommonCalculationMethod.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025a): Energieprofil-Hüllflächenschätzung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-Bauteile-Flächenschätzung.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488643>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025b): TABULA-Energiebilanzierung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-tabula-calculator.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488603>
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Knissel, Jens; Born, Rolf (2005): Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/iwu-kurzverfahren_energieprofil-endbericht.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Stein, Britta (Hrsg.) (2012): Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Main Results of the TABULA Project. – Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_FinalReport.pdf [31.01.2017]
- Loga, Tobias; Stein, Britta; Diefenbach, Nikolaus; Born, Rolf (2015a): Deutsche Wohngebäudetypologie Beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/brochure/DE_TABULA_TypologyBrochure_IWU.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Reifschläger, Kerstin; Stein, Britta (2015b): Evaluation of the TABULA Database. Comparison of Typical Buildings and Heat Supply Systems from 20 European Countries. Work Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Dezember 2015. Online unter: http://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_WorkReport_EvaluationDatabase.pdf [10.05.2017]
- Loga, Tobias; Großklos, Marc; Müller, André; Swiderek, Stefan; Behem, Guillaume (2021): Realbilanzierung für den Verbrauch-Bedarf-Vergleich. Realistische Bilanzierung und Quantifizierung von Unsicherheiten als Grundlage für den Soll-Ist-Vergleich beim Energieverbrauchscontrolling. MOBASY-Teilbericht; Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2021_IWU_LogaEtAl_MOBASY-Realbilanzierung-Verbrauch-Bedarf-Vergleich.pdf [18.05.2021]
- Stein/Loga (2025): Das Typgebäude-Modell zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands – Beschreibung, Nutzungshinweise und Tabellenwerte. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488271>

- Stein, Britta; Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (Hrsg.) (2016): Monitor Progress Towards Climate Targets in European Housing Stocks. Main Results of the EPISCOPE Project. Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: http://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/reports/EPISCOPE_FinalReport.pdf [05.01.2017]
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025a): Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Schlussbericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482864>
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025b): Fachdokumentation zu dem Forschungsbericht Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488202>

4.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Screenshot Blatt „Schätzung-Bauteilflächen“, Ausschnitt mit gelb hinterlegten Eingabe- und weiß hinterlegten Formel-Spalten.....	2
Abbildung 2:	Screenshot Blatt „Calc.Set.Building“ (Ausschnitt mit weiß hinterlegten Formel-Spalten).....	16
Abbildung 3:	Blatt „Calc.Demo.Building“ zur Darstellung der Berechnung des Heizwärmebedarfs für ein Typgebäude oder für ein reales Gebäude (hier Beispiel Typgebäude „EZFH / bis 1978“ des Basismodells 2025).....	21
Abbildung 4:	Screenshot Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ (Ausschnitt mit gelb hinterlegten Eingabe- und weiß hinterlegten Formel-Spalten).....	22
Abbildung 5	Im Blatt „Tab.BuildingStock“ je Gebäude(teil)bestand aufsummierte Energiemengen(Ausschnitt mit grün hinterlegte Ergebnis-Spalten)	28
Abbildung 6	Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellter Rechengang zum Heizwärmebedarf je Typgebäude (hier Beispiel Basismodell 2025)	29
Abbildung 7	Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellte statistische Eingangsdaten für den Rechengang (hier Beispiel Basismodell 2025)	30
Abbildung 8	Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellter Rechengang zur Ermittlung der Endenergie je Heizsystem (hier Beispiel Basismodell 2025).....	31
Abbildung 9	Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellter Rechengang zur Ermittlung der Endenergie je Warmwassersystem (hier Beispiel Basismodell 2025)	32
Abbildung 10	Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellter Rechengang zur Projektion des Endenergiebedarfs auf den Gesamtbestand (hier Beispiel Basismodell 2025)	33
Abbildung 11	Im Blatt „Calc.Demo.Building“ dargestellte Zusammenfassung nach Energieträgern mit Möglichkeit zum Vergleich mit Daten aus anderer Quelle (hier Beispiel Basismodell 2025 ohne angegebene Vergleichswerte).....	34

4.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Eingabe- und Ergebnisvariablen im Blatt „Schätzung-Bauteilflächen“ (Loga/Stein 2025a) Die Werte der hier dargestellten Parameter sind Loga et al. (2015a) entnommen.	3
Tabelle 2:	Überblick über die in der Rechenmappe (Loga/Stein 2025b) enthaltenen Blätter	14
Tabelle 3:	Eingabe- und Ergebnisvariablen im Blatt „Calc.Set.Building“	16
Tabelle 4:	Eingabe Grunddaten im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“	23
Tabelle 5:	Eingabedaten Wärmeversorgung und Ergebnisgrößen im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“	24